

El campo antiderechos en España: ciclo de protesta y redes de organizaciones neoconservadoras de inspiración católica (1978-2023)

The Spanish Anti-Rights Field. Protest Cycle and Networks of Catholic-Inspired Neoconservative Organisations (1978-2023)

Joseba García Martín e Ignacia Perugorria

Palabras clave

- Movilización social
- Extrema derecha
 - Provida
 - Antigénero
 - Antieutanasia
 - Catolicismo

Key words

- Social Mobilisation
- Far Right
 - Pro-life
 - Anti-gender
 - Anti-euthanasia
 - Catholicism

Resumen

El artículo analiza el ciclo de protesta (1978-actualidad) del campo de organizaciones laicas de inspiración católica e ideología neoconservadora (OLIC-N) español contra las políticas morales progresistas. Para ello, utiliza un enfoque histórico-comparativo y relacional, centrándose en la cambiante interacción entre 1) estructuras de oportunidad cultural y política; 2) estructura y dinámica de red del campo OLIC-N, y su «campo ampliado antiderechos», compuesto por organizaciones religiosas y políticas; y, 3) su triangulación táctico-discursiva. La investigación se basa en un estudio cualitativo que comprende entrevistas en profundidad, observación participante y netnografía. Los datos muestran que, lejos de ser meras correas de transmisión del mensaje eclesástico, o de estar al servicio de los partidos políticos conservadores, las OLIC-N lideran una compleja estrategia de «repolitización de lo religioso», de acuerdo con una lógica propia.

Abstract

This article analyses the protest cycle (1978-present) of the Spanish field of Catholic-inspired secular organisations that espouse neo-conservative ideology (CISO-Ns) against progressive morality politics. To do so, it relies on a comparative-historical and relational approach that focuses on the evolving interplay between 1) cultural and political opportunity structures; 2) the network structure and dynamics of the CISO-N field, and its “expanded anti-rights field” composed of religious and political organisations; and 3) their tactical-discursive triangulation. The research is based on a qualitative study involving in-depth interviews, participant observation and netnography. Data show that, far from being mere conveyor belts for the ecclesiastical message, or being at the service of conservative political parties, CISO-Ns lead a complex strategy based on the “re-politicisation of religion” following a logic of their own.

Cómo citar

García Martín, Joseba; Perugorria, Ignacia (2025). «El campo antiderechos en España: ciclo de protesta y redes de organizaciones neoconservadoras de inspiración católica (1978-2023)». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 189: 63-92. (doi: 10.5477/cis/reis.189.63-92)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Joseba García Martín: Universidad del País Vasco | joseba.garciam@ehu.es

Ignacia Perugorria: Universidad del País Vasco | ignacia.perugorria@ehu.es

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, diversas investigaciones han abordado la movilización de las organizaciones políticas de la extrema derecha¹ española, tanto en su versión parlamentaria como extraparlamentaria (Jiménez Aguilar y Álvarez-Benavides, 2023). Estos estudios señalan una creciente institucionalización (Romanos, Sádaba y Campillo, 2022), entendida como absorción, de esta protesta a partir de la llegada de Vox a las instituciones en 2018 (Rivera Otero, Castro Martínez y Mo Groba, 2021). No obstante, al momento de cerrar este artículo (noviembre de 2023), las movilizaciones frente a las sedes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra el pacto de investidura y amnistía entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el independentismo catalán llaman a matizar este diagnóstico. También lo hacen los resultados del presente artículo, basado en el estudio sistemático, de más de cuatro décadas, de organizaciones civiles neoconservadoras y de inspiración católica, algunas de las cuales han promovido estas mismas protestas.

Esta investigación se centra en el campo multiorganizacional (Klandermans, 1992) autodenominado «provida», compuesto por lo que se ha reconceptualizado como organizaciones laicas de inspiración católica e ideología neoconservadora (OLIC-N). Este concepto permite abarcar la totalidad de campañas antiderechos desplegadas por estas organizaciones contra las políticas morales (Euchner, 2019) legisladas por gobiernos progresistas: las leyes de divorcio, aborto, matrimonio igualitario, educación en igualdad de género, derechos LGTBI+ y eutanasia, por mencionar solo la legislación de ámbito estatal más controvertida. En Es-

paña, el campo OLIC-N está compuesto por organizaciones civiles (Baldassarri y Diani, 2007) estatutariamente aconfesionales, es decir, que niegan todo vínculo organizacional con la Iglesia católica. No obstante, las mismas están abocadas a defender la vida «desde la concepción hasta la muerte natural»² mediante la movilización contra dichas políticas. Estas organizaciones forman parte del «laicado organizado», que emerge a nivel global a raíz del giro estratégico de la Iglesia católica tras el Concilio Vaticano II (1962-1965) para desarrollar un novedoso estilo de activismo «por fuera de las parroquias», y más allá de los canales de los partidos políticos conservadores.

Las OLIC-N españolas se inscriben en el marco del neoconservadurismo católico, una ideología política que cree en el poder cívico de la religión (Díaz-Salazar, 2007) para ordenar la sociedad, y considera la moral católica como el único modelo legítimo y deseable de «moral nacional», en especial en cuanto a cuestiones relacionadas con la intimidad. Estas organizaciones libran una batalla en el ámbito cultural (Hennig y Weiberg-Salzmann, 2021) basada en la «secularización estratégica» (Vaggione, 2005) de discursos de «pánico moral» y «sexual» (Herdt, 2009) lanzados desde la Iglesia contra las mencionadas políticas morales (Dobbelaere y Pérez-Agote, 2015). Este proceso consiste en la traducción del discurso eclesiástico mediante su reconfiguración en narrativas científicas y legales, para su posterior traslado a la esfera pública. Asimismo, las OLIC-N se movilizan políticamente para combatir aquellas iniciativas legislativas, partidos políticos y movimientos sociales que trascienden o se posicionan, de manera activa, en contra del marco normativo católico. Para ello, utilizan

¹ Los términos extrema derecha, ultraderecha y derecha radical se utilizan de forma intercambiable para referirnos a lo que Ignazi (2003) denomina: «nueva extrema derecha».

² *Motto* utilizado por organizaciones civiles y partidos políticos como código para marcar su alineamiento con el marco normativo católico frente a políticas morales en clave progresista.

los «repertorios de protesta» (Tilly, 2012) típicos de los movimientos sociales. Así, estas organizaciones *multi-issue* (Aguilar Fernández, 2011) actúan en nombre de intereses públicos y colectivos, y desempeñan un papel fundamental en la construcción de la sociedad civil (Diani, 2015) en la medida en que contribuyen a la discusión, deliberación y mediación políticas.

El análisis pretende ofrecer una visión alternativa a la de aquellas interpretaciones (Kuhar y Paternotte, 2017) que tienden a identificar a la Iglesia católica como el principal «agente» detrás de esta batalla antiderechos. En estos análisis, en tanto que actor omnílatente, la Iglesia, lidera de manera *top-down* a las OLIC-N, y estas asumen un rol de meras traductoras y correas de transmisión de su mensaje. Se discute, también, con aquellos estudios (Mata, 2021) que presentan a las OLIC-N como organizaciones al servicio de los partidos políticos conservadores o de extrema derecha, aportando votos, activistas y, fundamentalmente, lenguaje y argumentos para su oposición a la agenda progresista. En contraposición, se sostiene que, a lo largo de un ciclo de protesta (Della Porta, 2022) de más de cuatro décadas, las OLIC-N se han ido especializando, profesionalizando, e independizando, de forma progresiva, de la lógica de la Iglesia y de los partidos políticos para llevar adelante una compleja estrategia de «repolitización de lo religioso» (Vaggione, 2014). Si bien esta estrategia está alineada con el canon católico, y se encuentra influenciada por los vínculos con las organizaciones políticas, la misma es diseñada y ejecutada en función de una lógica propia de las OLIC-N que, como se mencionará, toma en cuenta ejes centrales del estudio de los movimientos sociales.

Este artículo analiza la movilización del campo OLIC-N desde su surgimiento, en el contexto de la transición democrática española, hasta la actualidad. Se estudia

esta movilización desde una perspectiva relacional e histórico-comparativa. La perspectiva relacional considera, en primer lugar, la estructura y dinámica de red (Diani, 2003) del campo OLIC-N, y sus vínculos interorganizativos con lo que se denomina su «campo ampliado». Según sus principales áreas de acción, se puede organizar a las OLIC-N en dos grandes grupos: aquellas abocadas a la movilización contra las políticas morales (el núcleo de este análisis); y las organizaciones sectoriales bioéticas, jurídicas, educativas, de comunicación y asistenciales. El campo ampliado, por su parte, está compuesto por organizaciones eclesiológicas, en particular la Conferencia Episcopal Española (CEE); y también por dos tipos de organizaciones políticas: partidos de derecha moderada y radical, como el Partido Popular (PP) y Vox, respectivamente, y la Organización Nacional de El Yunque³. Todas estas organizaciones —civiles, religiosas y políticas— buscan erosionar, recortar o frenar la autodeterminación en materia de políticas morales. Forman, por lo tanto, el «campo ampliado antiderechos». En segundo lugar, se estudian estos campos como escenarios relacionales (Somers, 1994) formados por vínculos disputados, pero bastante estables entre estas organizaciones, sus «discursos identitarios» (Reger, Myers y Einwohner, 2008) y sus repertorios de protesta.

Por otra parte, el enfoque histórico-comparativo considera simultáneamente las estructuras de oportunidad cultural y política que afectan la praxis de estas organizaciones (Borland, 2014; Giugni *et al.*, 2006; Goodwin y Jasper, 2012). Las primeras tienen que ver con dos procesos de largo alcance: el progresivo cambio religioso (Pérez-Agote, 2012) y la pérdida de la hegemonía cultural del catolicismo a nivel

³ Para más información sobre El Yunque véase: Mata, 2015, 2021.

social y político desde el tardofranquismo (Ruiz Andrés, 2022); y el avance de la politización de lo privado, liderada por los movimientos feminista y LGTBI+ (Martínez, 2019) desde la Transición. Las estructuras de oportunidad política, por su parte, están ligadas a tres procesos de más corto plazo: la alternancia entre gobiernos conservadores y progresistas; la legislación de políticas morales; y la disponibilidad de aliados en la política institucional. Teniendo en cuenta esta doble perspectiva, relacional e histórico-comparativa, el artículo pretende responder a tres grandes preguntas. Primero, ¿cuáles son las fases del ciclo de protesta del campo OLIC-N desde 1978 hasta la actualidad, y cómo se relacionan con los cambios en las estructuras de oportunidad cultural y política? Segundo, ¿cómo ha evolucionado la estructura y dinámica de red del campo OLIC-N y su campo ampliado antiderechos? Y, tercero, ¿cómo influyen los cambios en las estructuras de oportunidades y la estructura de red tanto en los discursos como en los repertorios de protesta de las organizaciones estudiadas?

Este estudio se propone hacer una triple contribución a la literatura sobre movimientos sociales y, en concreto, al estudio de los movimientos cristianos de extrema derecha (Lo Mascolo, 2023). Primero, el campo OLIC-N español ha sido estudiado, sobre todo, desde el marco de la «desprivatización de la religión» (Cornejo-Valle y Pichardo-Galán, 2017; García Martín, 2022), y las pocas investigaciones que utilizan la perspectiva de los movimientos sociales se han concentrado, principalmente, en la movilización contra los derechos sexuales y reproductivos (Aguilar Fernández, 2011), y en las protestas antigénero (Cabezas, 2022) y antieutanasia (García Martín y Perugorría, 2023, 2024). Estas investigaciones se focalizan en las últimas dos décadas y, en su mayoría, abordan dichas movilizaciones de manera aislada. Por el contrario, este trabajo analiza el conjunto de las campañas

antiderecho a lo largo de cuatro décadas (véase tabla A4), entendiéndolas como manifestaciones interrelacionadas de la mencionada estrategia de repolitización de lo religioso.

Segundo, el enfoque relacional e histórico-comparativo permite realizar uno de los primeros análisis sistemáticos de la evolución histórica del campo, conectándolo con las cambiantes estructuras de oportunidad cultural y política. Este análisis identifica tres fases en el ciclo de protesta OLIC-N, y también tres estructuras de red consecutivas conformadas por las organizaciones civiles, religiosas y políticas antiderechos. Asimismo, este enfoque permite reconocer un creciente «clivaje táctico-discursivo» (García Martín y Perugorría, 2023) que, a partir de 2009, fragmenta el campo en dos camarillas (Wasserman y Faust, 2013: 274) de organizaciones. Por un lado, aquellas de ideología católico-conservadora, más cercanas a la CEE; por el otro, aquellas organizaciones más radicalizadas vinculadas a la extrema derecha política representada por Vox y, en su versión más radical, por la organización secreta El Yunque.

Tercero, la desinstitucionalización de la lucha antiderechos a través de organizaciones civiles formalmente desvinculadas de la Iglesia católica puede observarse también en otros países europeos (Möser, Ramme y Takács, 2022; Lo Mascolo, 2023), y se asemeja a la estrategia de «ONG-ización» del tejido asociativo neoconservador cristiano en América Latina (Morán Faúndes, 2023). Sin embargo, España constituye un caso paradigmático para el estudio de la evolución de la protesta antiderechos por tres razones. Primero, el Estado español se encuentra a la vanguardia mundial en el reconocimiento y regulación de políticas morales (Griera, Martínez-Ariño y Clot-Garrell, 2021). Segundo, como demuestran diversos estudios comparativos (Dobbelaere y Pérez-Agote, 2015; Kuhar y Paternotte,

2017), el campo OLIC-N español está entre los más antiguos, movilizados y beligerantes de Europa. Tercero, en las últimas décadas el campo OLIC-N se ha convertido en un claro referente del tejido neoconservador latinoamericano (Torres Santana, 2020). Así, el estudio aporta claves para comprender, e incluso preanunciar, la circulación de estrategias, discursos y repertorios antiderechos más allá del Estado español.

El artículo está organizado como sigue. Se empieza describiendo la estrategia multimétodo de corte cualitativo y el trabajo de campo (2016-2023). A continuación, se ofrece una breve descripción del contexto sociohistórico en el que surge el campo OLIC-N español. La primera sección analítica se centra en las diferentes fases del ciclo de protesta, relacionándolas con los cambios en las estructuras de oportunidad cultural y política. La segunda discute los cambios en la estructura y dinámica de red del campo OLIC-N y el campo ampliado. Los discursos y repertorios de protesta son abordados de manera transversal en ambos apartados.

DISEÑO METODOLÓGICO

El trabajo de campo del estudio cualitativo multimétodos estuvo dividido en dos fases (véase tabla A1 en el apéndice). Durante la primera fase (2016-2020) se realizan:

- 1) Entrevistas en profundidad con un muestreo intencional de activistas⁴ de las OLIC-N (n = 20); véase tabla A2.

⁴ Durante la Transición los dirigentes y activistas OLIC-N eran católicos practicantes vinculados a «nuevos movimientos laicales» (principalmente Opus Dei). Desde mediados del 2000, son:

- 1) Católicos practicantes.
- 2) No practicantes, pero que creen en la relevancia cultural del catolicismo.
- 3) Jóvenes socializados en movimientos laicales.

- 2) Observación de participantes de sus manifestaciones (n = 4).

- 3) Análisis de artículos de prensa.

Las entrevistas se realizaron en las ciudades de Bilbao, Pamplona y Madrid, donde las redes de captación y formación de las OLIC-N son más extensas y eficaces. El muestreo tuvo en cuenta dos criterios: organización de pertenencia del entrevistado y nivel de responsabilidad en dicha organización.

Durante la segunda fase (2020-2023), coincidente, en gran parte, con la pandemia por COVID-19, se realiza un trabajo de campo netnográfico (Kozinets, 2019). El mismo abarcó la recolección de datos públicos de la web, páginas oficiales de las organizaciones, y sus cuentas oficiales en las plataformas Youtube y Twitter (actualmente, X). La netnografía permitió estudiar un campo movilizador basado en el ciberactivismo, y vencer las restricciones impuestas por el confinamiento domiciliario y la posterior limitación de la movilidad. Durante ambas fases se analizan, también, datos secundarios como la legislación española y las principales medidas de gobierno relacionadas con las políticas morales (véase tabla A4).

El conjunto de las organizaciones estudiadas se detalla en la tabla A3. Una submuestra de cuatro OLIC-N, seleccionadas por su centralidad en el campo durante el periodo estudiado (1978-2023), aparece en la tabla A1. Dicha tabla incluye, también, las principales organizaciones antiderechos del campo ampliado:

- 1) La CEE, máxima autoridad de la Iglesia católica en España.
- 2) El PP y Vox, principal aliado político del campo OLIC-N (particularmente de sus

⁴ Personas políticamente comprometidas, sobre todo en el PP o Vox.

organizaciones más radicalizadas) tras el distanciamiento con el PP.

- 3) El Yunque, organización que jugó un rol fundamental en la fragmentación del campo en 2009.

Los datos recolectados han sido analizados siguiendo los principios del análisis de contenido cualitativo (Conde, 2009) y del análisis de redes (Wasserman y Faust, 2013). Este último se concentra en los nodos (en este caso, organizaciones), sus vínculos, y los atributos de ambos. Como puede observarse en el gráfico 2, en el caso de las organizaciones estos atributos comprenden: el tipo de organización (civil, religiosa o política); su nivel de influencia en el campo; y su nivel de radicalización. Los atributos de los vínculos son dos, y han sido dicotomizados: tipo de vínculo (formal/informal) e intensidad (fuerte/débil). Siguiendo la terminología del campo (Wasserman y Faust, 2013), se denomina *hub* a aquellos nodos con un número de vínculos que supera por mucho la media, y «camarilla» (*clique*) a un grupo cohesionado de nodos estrechamente conectados o «clusterizados» entre sí, y no estrechamente conectados con organizaciones ajenas al grupo.

CONTEXTO DE SURGIMIENTO Y DESARROLLO DEL CAMPO OLIC-N: CAMBIO RELIGIOSO Y LUCHA ANTIDERECHOS EN ESPAÑA

Durante las cuatro décadas de dictadura franquista (1939-1975) la Iglesia católica española tuvo un papel destacado tanto en la esfera pública como privada a través del denominado «nacional-catolicismo», corpus religioso-político que defendía el catolicismo como etnoreligión de la nación española (Botti, 1992). El franquismo no solo reinstauró el catolicismo como la religión oficial del Estado tras el «interregno» repu-

blicano, sino que también devolvió a la Iglesia el monopolio sobre la educación y la moral, impulsando un intenso proceso de «deseccularización forzada» (Davie, 1999). Entre otras medidas, este giro implicó la invalidación de matrimonios civiles y divorcios, la prohibición de los métodos anticonceptivos y la criminalización del aborto (Callahan, 2012). Así, el Estado franquista desplegó su acción coercitiva para servir al ideal de la «reconquista cristiana» y, en contrapartida, la Iglesia fue el principal agente legitimador de la dictadura.

La simbiosis entre Iglesia y franquismo, sin embargo, comenzaría a erosionarse a mediados de la década los sesenta. Esto estuvo relacionado, primero, con la apertura socioeconómica, cultural y política que se inició durante el tardofranquismo y que llevó al inicio de la llamada segunda oleada (1960-2000) del proceso de secularización español (Pérez-Agote, 2012).

Durante esta oleada España experimentó uno de los procesos de cambio religioso más acelerados de Occidente, viviendo en una sola generación «lo que en la mayor parte de Europa ha llevado un siglo» (Davie, 1999: 78), y pasó de ser «un país de religión católica, gobernado por la Iglesia, a uno de cultura católica, ya no gobernado por esa misma Iglesia» (Pérez-Agote, 2010: 51). A lo largo de este período, y a pesar de la todavía intensa identificación cultural de la población con el catolicismo (en especial a través de rituales como los bautismos, comuniones y matrimonios), cayeron los indicadores de práctica religiosa y aumentó la desconfianza hacia la Iglesia (Fundación BBVA, 2022). También creció la indiferencia respecto del sistema doctrinal católico, particularmente en relación con la salud sexual y reproductiva, los modelos de familia y, décadas más tarde, el uso de tecnologías biomédicas. A pesar de esta creciente brecha entre la institución y la sociedad, gracias al Concordato de 1979, firmado durante la Transición (Callahan, 2012), la

Iglesia mantuvo un lugar de privilegio en sectores clave como la enseñanza y la cultura, el ejército y los asuntos económicos.

Segundo, debido a la imposición religiosa y las décadas de aislacionismo durante el franquismo, esta oleada secularizadora había llegado a España con un importante retraso. Sin embargo, la misma ya estaba ampliamente establecida en otros países europeos (Berger, Davie y Fokas, 2008). En un intento por contener su expansión, a principios de los años sesenta el Vaticano encabezó un *aggiornamento* y un giro estratégico a nivel global con el que pretendía defender su posición en la esfera pública (Casanova, 2000). Diseñado en el Concilio Vaticano II (1962-1965), este giro se basó, por un lado, en el compromiso de no injerencia en la vida política de los estados, ya sea mediante la participación directa en el Gobierno (como había sucedido durante la dictadura), o a través del apoyo a determinados partidos políticos. Por el otro, en el creciente empoderamiento del laicado, la ciudadanía creyente (Gamper, 2010), como el nuevo agente político y representante de los intereses eclesiásticos en la esfera pública. En España, este giro tuvo dos consecuencias principales. Por un lado, el retiro del apoyo institucional al franquismo y la realización de declaraciones a favor del pluralismo democrático (Piñol, 1999). Por el otro, y ya en el contexto de modernización desencadenado por la Transición, una explosión organizativa de OLIC-N (véanse gráfico 1 y tabla A3), desplegando un novedoso estilo de activismo basado en la combinación de los repertorios típicos de los movimientos sociales y en la secularización estratégica del discurso eclesiástico⁵. Esto es lo que se denomina «laicado organizado».

⁵ Para más información sobre el importante rol jugado por el Opus Dei en la conformación de un sector de la sociedad civil movilizado en el espacio público para defender el marco normativo católico frente al proceso de cambio religioso véase: Estruch, 1993.

Por último, la tercera oleada del proceso de secularización español (2000-actualidad) llegaría veinte años después, profundizando las tendencias provenientes de la etapa anterior, y desgastando parte del capital cultural del catolicismo (Astor, Burchardt y Griera, 2017). Esto marca el inicio del proceso de exculturación (Pérez-Agote, 2012), asociado, sobre todo, al crecimiento de adscripciones de conciencia no religiosas, y a una continuada caída de la transmisión religiosa intrafamiliar (Rossi y Scappini, 2016). Especialmente fuertes entre la juventud, estas tendencias explican la creciente pérdida de resonancia del mensaje OLIC-N en las últimas décadas, la dificultad para reclutar activistas, y, en última instancia, la generalizada aceptación social de las políticas morales de corte progresista. Estas tendencias coinciden con un contexto de creciente transversalización de los postulados de los movimientos feminista y LGTB+, que llevan adelante una estrategia basada en la politización de lo privado, en un sentido contrario al propuesto por las OLIC-N.

LEGISLACIÓN DE POLÍTICAS MORALES Y CICLOS DE PROTESTA OLIC-N: DE LA POLARIZACIÓN IDEOLÓGICA A LA POLARIZACIÓN AFECTIVA

A partir de 1978, el ciclo de protesta del campo OLIC-N puede dividirse en tres grandes fases (véase gráfico 1). Cada una de ellas comienza con un pico de movilización, generalmente asociado a la introducción de proyectos de ley contrarios al marco doctrinal católico (véase tabla A4), y finaliza con una segunda subfase de gradual repliegue tras la aprobación de esas leyes.

La primera fase (1978-2004) del ciclo coincide con un campo todavía desestructurado y altamente influenciado por la CEE, lo

GRÁFICO 1. Ciclo de protesta del campo OLIC-N, en relación a estructuras de oportunidad cultura y política, 1978-2023

Nota: Las fechas asociadas a las OLIC-N corresponden a sus años de fundación o refundación; las fechas asociadas a El Yunque señalan hitos en su relación con el campo OLIC-N.
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de entrevistas en profundidad con líderes y activistas de las OLIC-N, datos secundarios y datos netnográficos.

que en la próxima sección se llama el «pre-campo». Esta fase abarca las movilizaciones para combatir la despenalización de la venta, distribución y el uso de anticonceptivos (1978) y la Ley de Divorcio (1981), ambas medidas reclamadas por el naciente movimiento feminista. Estas leyes fueron aprobadas durante los gobiernos de la Unión de Centro Democrático (UCD), partido heredero de los franquistas reformistas con fuertes vínculos con la CEE (Callahan, 2012). Aunque *a priori* la UCD era el aliado natural de las OLIC-N, el partido lideró la modernización iniciada tras la dictadura, dando los primeros pasos en la legislación de políticas morales en clave progresista (véanse gráfico 1 y tabla A4).

La principal campaña antiderechos de esta primera fase llegaría cuatro años más tarde, con la oposición a la ley de despenalización del aborto (1985) promovida por el PSOE de Felipe González. Desde entonces, y hasta la actualidad, el PSOE ha sido el principal propulsor de estas políticas, y

consecuentemente es identificado como el enemigo primordial del campo. La lucha contra el aborto galvanizó al campo OLIC-N y le dio visibilidad en el espacio público. Como puede observarse en la imagen 1, durante esta campaña las OLIC-N organizaron eventos de protesta (Carvalho, 2024) convencionales (manifestaciones, sobre todo en Madrid), y otros más disruptivos, como piquetes informativos frente a clínicas abortistas. A pesar de esta fuerte movilización, la precaria articulación del campo, la falta de apoyos políticos institucionales debido al impulso democratizador de la UCD, y el escaso compromiso de los simpatizantes (más allá de las generaciones socializadas durante el franquismo), llevaron al fracaso de la campaña antiaborto.

A partir de finales de 1980 el campo evidenció síntomas de debilitamiento e inició un repliegue hacia el ámbito solo asistencial. Este asistencialismo se focalizó, principalmente, en la ayuda a mujeres embaraza-

IMAGEN 1. Evento de protesta contra el aborto, organizado por Provida bajo el lema «sí a la vida», Madrid, aproximadamente 1984-1985

Nota: En las pancartas aparecen los siguientes lemas: «no al aborto», «abortar es matar bebés», «sí a la vida», «¿por qué matarlos?», «aborto es crimen».

Fuente: Fotograma del video institucional de la Federación Española de Asociaciones Provida (FEAPV), titulado *Provida 30 aniversario*, disponible en: <https://ap6r.short.gy/ksL7jm>, acceso 15 de octubre de 2023.

das y a familias en situación de precariedad para contener el número de abortos.

Este repliegue finalizó en el 2004, cuando el PSOE de Rodríguez Zapatero (2004-2011) llegó al Gobierno con la promesa de expandir las leyes de divorcio y aborto, y de legislar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo (Cornejo-Valle y Pichardo-Galán, 2017). Se abre, así, la segunda fase (2004-2018) del ciclo de protesta OLIC-N, que coincidió con el inicio de la tercera oleada secularizadora (2000-actualidad). Como se menciona en la próxima sección, la intensa movilización antiderechos que caracterizó a esta fase estuvo liderada por el Foro Español de la Familia. Esta organización unificó el campo, y renovó los infructuosos marcos discursivos (Benford y Snow, 2000), construidos durante la fase anterior del ciclo de protesta. Estos habían tenido un tono fuertemente confrontacional (equiparando divorcio con desorden social y destrucción de la familia, y aborto con asesinato), cuyo objetivo era generar pánico moral en la sociedad.

En su lugar, el FEF propuso marcos más moderados y conciliadores, alineados con el cambio de estrategia del campo provida estadounidense (Munson, 2010). Entre ellos se encontraba la puesta en valor de la familia heteronormativa, la defensa de la vida en todas sus etapas, el diálogo intergeneracional y la alegría asociada a la maternidad. Estos marcos quedaron reflejados en eslóganes como la «La familia sí importa» contra el matrimonio igualitario (véase imagen 2), o «La sexualidad sí importa, sin ningún género de duda» contra la creación de módulos sobre educación sexual en los colegios.

Los repertorios del FEF incluyeron eventos de protesta convencionales (por ej., manifestaciones, encarteladas, sentadas frente a edificios de Gobierno), y una fuerte presencia en medios de comunicación conservadores y católicos. En este sentido, se puede afirmar que la estrategia movilizadora del FEF buscaba polarizar ideológicamente (Freidin,

Moro y Silenzi, 2022), tanto en el plano táctico como discursivo. Sin embargo, durante esta fase emergieron también repertorios más novedosos, como las performances y el uso incipiente de Internet y las redes sociales. En su mayoría liderados por Citizen Go-Hazte Oír (CG-HO)⁶ —integrada en el FEF hasta su expulsión en 2009— estos eventos de protesta tenían un tono más beligerante, que sabotaba la estrategia inclusiva del FEF. A pesar de esta férrea oposición, el PSOE logró aprobar un total de nueve leyes y medidas en ocho años (véanse gráfico 1 y tabla A4), ganándose la caracterización de Gobierno más confrontacional con la causa OLIC-N de la historia democrática de España (Arsuaga y Vidal Santos, 2010).

Dos años más tarde, con la llegada del PP de Mariano Rajoy al Gobierno, comienza una nueva subfase de repliegue (2012-2018). Contra toda expectativa, una vez en la presidencia el PP no modificó ni derogó las leyes del PSOE, todas ellas fuertemente contestadas por el campo OLIC-N y el propio PP desde la oposición. De hecho, en 2014 el PP retiró el anteproyecto de Ley del Aborto de su propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que intentaba derogar la reforma del Gobierno de Rodríguez Zapatero (basada en plazos) para volver al principio jurídico más restrictivo (tres supuestos) de la ley original de 1985 (véase tabla A4).

El veto de este proyecto por parte del PP puso fin al vínculo formal entre el FEF y el partido, y desencadenó la renuncia de Ruiz Gallardón. En este contexto, el FEF retornó al ámbito asistencial y a sus actividades de formación en las áreas de «familia y sexualidad», y dedicó recursos económicos y humanos para apoyar la manifestación anual del Día Internacional de la Vida, organizada desde 2011 por la Plataforma Sí a la Vida (PSV). Mientras tanto, tras su expulsión del FEF, CG-HO se

⁶ HazteOír.org (HO) se refunda bajo el nombre CitizenGo-HazteOír.org en el año 2017 tras la sentencia judicial que acredita su vinculación con El Yunque.

IMAGEN 2. Evento de protesta contra el matrimonio igualitario, organizado por Foro Español de la Familia bajo el lema «La familia sí importa», Madrid, 18 de junio de 2005

Nota: Manifestación frente al Ayuntamiento de Madrid. En las pancartas aparecen los siguientes eslóganes: «la familia sí importa»; «familia=hombre y mujer» (sobre una bandera de la Ciudad del Vaticano); «matrimonio=hombre y mujer» (sobre una bandera española); «el hombre=papá; la mujer=mamá»; «Zapatero does not talk with the families [Zapatero no habla con las familias]».

Fuente: Página web del FEF, disponible en: <https://forofamilia.org/blog/algo-estamos-haciendo-bien/>, acceso 15 de octubre de 2023.

abocó al ciberactivismo, combinando la lucha antiderechos con la movilización cada vez más puramente política. Esta lucha está liderada, en especial, por su grupo de presión Vota Valores, dedicado a «influir en los políticos de manera eficaz en defensa de la vida, la familia y la libertad» (VotaValores.org). Tal como se muestra en la imagen 3, desde 2013 esta plataforma realiza campañas online y en el espacio público, y además publica sus famosas guías de voto para los comicios generales y regionales. Estas guías califican a los partidos en función de sus posturas, más o menos conservadoras, hacia la legislación de políticas morales.

El inicio de la tercera fase (2018-actualidad) del ciclo de protesta OLIC-N estuvo marcado por tres acontecimientos. Primero, la llegada de la coalición progresista PSOE- Unidas Podemos (PSOE-UP) a la Presidencia de Gobierno, con cuadros de UP cercanos al movimiento feminista y LGTBI+ en puestos clave como el Ministerio de Igualdad. Esto desencadenó numerosas movilizaciones antigénero (Cabezas, 2022), encabezadas por CG-HO, que buscaban antagonizar directamente con el feminismo y el Gobierno de coalición. Segundo, el desembarco del partido de derecha radical Vox tanto en el Congreso de los Diputados como

IMAGEN 3. Campañas de Vota Valores, grupo de presión de CG-HO, para las elecciones generales, 2023

Nota: Comenzando en el vértice superior izquierdo, en el sentido de las agujas del reloj: 1) autobús con las caras de los candidatos Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP), con el eslogan «¿dos caras de la misma moneda?»; 2) memes y fotos de perfil para difundir en redes sociales con el eslogan «que os vote Txapote» utilizado para «denunciar» los pactos entre el PSOE de Sánchez con los partidos independentistas catalanes y vascos; 3) uno de los cinco «pedidos a los candidatos del centro-derecha» (los otros cuatro son «derogar leyes trans y LGTBI+»; «detener el adoctrinamiento de niños en “ideología de género”, LGTBI+ y feminismo radical»; «defender signos cristianos»; y «bajar los impuestos a las familias»); y 4) guía de voto con las «calificaciones» obtenidas por los mencionados candidatos, más Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox).

Fuente: Página web de Vota Valores, disponible en: <https://www.votavalores.org/>, acceso 15 de octubre de 2023.

en varios parlamentos autonómicos⁷. A partir de entonces, Vox reemplaza al PP como aliado natural de las OLIC-N, y como «orrea de transmisión de su mensaje a la política

institucional. Este es un hito relevante en el ciclo de protesta OLIC-N, pues es la primera vez que el campo tiene un aliado fiable en la política institucional que amplifica su discurso más allá de las protestas en el espacio público, y que trata de traducir sus propuestas en términos políticos.

⁷ La extrema derecha no tuvo representación parlamentaria desde 1982 hasta la entrada de Vox en 2019.

IMAGEN 4. Evento de protesta contra la ley de eutanasia, organizado por Vividores con el apoyo de Derecho a Vivir, organización antiaborto de CG-HO, bajo el lema «gobierno de la muerte», 2021

Nota: Performance realizada el día de la aprobación de la Ley de Eutanasia (18/03/2021) frente al Congreso de los Diputados (Madrid). Tres de los participantes visten una túnica negra con capucha y llevan una guadaña, representando a la Muerte. En las pancartas aparecen los siguientes lemas: «no existe el derecho a matar»; «matar no es progresista»; el hashtag #StopEutanasia; y la dirección de la página web de Vividores.

Fuente: Flickr de CG-HO, acceso 15 de octubre de 2023.

El tercer proceso que marcó la última fase del ciclo de protesta OLIC-N fue la pandemia por COVID-19, durante la cual se reavivó el debate parlamentario sobre la Ley de Eutanasia (2021). Ante las elevadas tasas de mortalidad ligadas al virus en las residencias, Vox adopta los marcos discursivos desarrollados por la OLIC-N Vividores —primera organización anti-eutanasia del campo— y comienza una intensa batalla contra el Gobierno (García Martín y Perugorriá, 2024). Como se explica en la próxima sección, la «clusterización» del campo producida durante la fase anterior ya está consolidada, y se expresa en un clivaje táctico-discursivo en la movilización (García Martín y Perugorriá, 2023). Nacida del seno de la Asociación Católica de Propagan-

distas (ACdP), ligada al FEF, Vividores trasciende, por primera vez, este clivaje y, como puede observarse en la imagen 4, evoluciona, de manera rápida, hacia marcos y repertorios que replican los de CG-HO. Estos siguen una lógica amigo/enemigo que va más allá de la «polarización ideológica», basada en la divergencia de creencias y opiniones, típicamente desplegada por el FEF. En su lugar, CG-HO, Vox y las organizaciones afines fomentan la polarización afectiva⁸ (Freidin, Moro y Silenzi,

⁸ Freidin, Moro y Silenzi (2022: 37) distinguen entre «polarización ideológica» (diferencias entre posiciones políticas) y «polarización afectiva» (aversión emocional y desconfianza hacia grupos políticos externos, que dificulta la colaboración e incluso la socialización intergrupos).

2022), movilizándolo emociones negativas (intolerancia, desagrado y hostilidad) para dividir a los actores involucrados en campos antagónicos, estigmatizar al adversario y así expulsarlo del debate democrático.

A pesar de esto, la Ley de Eutanasia es aprobada en 2021, y es luego seguida por la de Ley de Solo Sí es Sí (2022) y la denominada Ley Trans (2023) (véanse gráfico 1 y tabla A4). Estas dos últimas leyes posicionan de nuevo la lucha antigénero como uno de los ejes principales de la protesta OLIC-N en la actualidad. En la actual subfase de repliegue tras esta nueva derrota, CG-HO se ha embarcado en una campaña de desgaste y desacreditación del «Sanchismo». Esta ha alcanzado su punto álgido en noviembre de 2023, con la férrea oposición al pacto de investidura y amnistía entre el PSOE y el independentismo catalán (véase imagen 5) bajo el lema «Que te vote Txapote». Esta deriva «puramente política», en defensa de la Constitución y la unidad de España, y desligada en su totalidad de las políticas morales, parece estar profundizándose en el caso de CG-HO, distinguiéndola aún más de las organizaciones cercanas al FEF.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE RED DEL CAMPO OLIC-N Y EL CAMPO AMPLIADO ANTIDERECHOS: DEL FRENTE COMÚN A LA «CLUSTERIZACIÓN»

En la sección anterior se centra en el enfoque histórico-comparativo del estudio, y se describe las distintas fases del ciclo de protesta del campo OLIC-N, y su interacción con las estructuras de oportunidad cultural y política. En este apartado se intenta comprender la evolución de la estructura y dinámica de red del campo OLIC-N y su campo ampliado, con apoyo de la perspectiva relacional. De acuerdo con esta perspectiva, se entiende el

campo OLIC-N no como una sumatoria de organizaciones, sino como una:

Arena relacional caracterizada por la orientación mutua, el posicionamiento, y (a veces) la acción conjunta entre múltiples tipos de actores comprometidos en diversas formas de intervención y desafío colectivos (Diani y Mische, 2015: 307).

Esta perspectiva, a su vez, contempla los vínculos disputados, pero relativamente estables entre organizaciones (Diani y McAdam, 2003), discursos identitarios y repertorios de protesta, todo ello en gran medida influenciado por las estructuras de oportunidad analizadas en la sección anterior.

El gráfico 2 presenta los fotogramas de la estructura del campo OLIC-N y el campo ampliado antiderechos en tres fases consecutivas. El fotograma de la primera fase (1978-1989) muestra un precampo formado por organizaciones jóvenes, poco coordinadas y con escasa visibilidad e influencia más allá de los confines de la comunidad católica. Estas organizaciones se encontraban bajo la firme influencia de la CEE (*hub* de esta fase), tanto en el plano discursivo como organizacional. Se puede afirmar, consecuentemente, que la externalización de la acción política a través de la protesta del laicado organizado en las OLIC-N surge como una estrategia para sortear el principio de «no injerencia política» establecido en el Concilio Vaticano II.

La OLIC-N de mayor relevancia durante esta fase fue la Federación Española de Asociaciones Provida (FEAPV), que emergió en 1981, agrupando a distintas organizaciones que desarrollaban, en su mayoría, actividades de tipo asistencial. Aunque esta organización sigue activa hoy en día como dinamizadora de la PSV, su posición es fundamentalmente simbólica en la medida en que es considerada la decana del campo. Como se menciona en la primera sección, el intenso proceso de cambio político producido durante esta primera fase, además de la alternancia entre gobiernos conservadores y progresistas, hizo que el campo OLIC-N no contara

IMAGEN 5. Campañas de CG-HO contra el pacto entre el PSOE y el independentismo catalán, 2023

Nota: En sentido de las agujas del reloj: convocatoria a movilizarse frente a la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid; póster digital caracterizando el pacto entre el PSOE y el independentismo catalán como un «golpe de estado», marco que condensará en el hashtag #ParemosElGolpeDeEstado también utilizado por la organización; justificación de la «rebelión contra Sánchez» en tanto «derecho y deber» constitucional.

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de CG-HO, disponible en: <https://www.instagram.com/hazteoir/>, acceso 14 de noviembre de 2023.

GRÁFICO 2. Evolución de la estructura del campo OLIC-N y del campo ampliado Antiderechos, 1978-actualidad

Nota: El gráfico se concentra en las organizaciones que tuvieron mayor protagonismo en la movilización antiderechos, y excluye las organizaciones sectoriales (bioéticas, jurídicas, educativas y asistenciales) debido a su rol más periférico en la movilización.

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de entrevistas en profundidad con líderes y activistas de las OLIC-N.

con aliados estables en la política institucional. La UCD promovió y acompañó legislaciones que se oponían, de forma frontal, a las exigencias de las OLIC-N (véanse gráfico 1 y tabla A4), y en la misma línea operaron Alianza Popular (AP), primero, y el PP a partir de su fundación en 1989. Ambos partidos se alinearon con las OLIC-N mientras se encontraban en la oposición de Gobierno, pero una vez en la Presidencia no modificaron ni derogaron las leyes aprobadas por los gobiernos socialistas que los precedieron, haciendo caso omiso a la fuerte presión de sus propios sectores democristianos.

El fotograma de la segunda fase (1999-2009) muestra ya un verdadero campo OLIC-N articulado y diferenciado de la CEE, compuesto por organizaciones que comienzan a librar la lucha antiderechos en sus propios términos, es decir, en función de sus propias lecturas de las estructuras de oportunidades, persiguiendo sus propios objetivos, y activando otro tipo de vínculos. En este período el campo funcionó como un frente único, bajo el liderazgo del FEF, una red de asociaciones fundada en 1999 por personas próximas al Opus Dei y con fuertes lazos informales con la CEE. El FEF permaneció en estado latente hasta el año 2004, cuando fue activado para liderar la movilización contra la legislación del matrimonio igualitario promovida por el Gobierno del PSOE de Rodríguez Zapatero. Durante esta fase, el FEF funcionó como único *hub* y logró la mayor coherencia y densidad organizativa del campo OLIC-N desde inicios de la década de los ochenta. Para ello, cortó los vínculos formales con la CEE y avanzó en el proceso de secularización estratégica del discurso (García Martín, 2022), respecto del utilizado por las organizaciones de la primera fase. Al hacerlo, suplantó a la Iglesia católica como contendiente político (Aguilar Fernández, 2011), defendiendo el orden social y la concepción cristiana de la persona desde la movilización en el espacio público.

Desde entonces, el vínculo de las organizaciones del campo con la CEE ha sido in-

formal, y esta se ha limitado a publicar documentos que —replicando aquellos emitidos por el Vaticano— han ido construyendo el paraguas argumental de la batalla antiderechos (Cornejo-Valle y Pichardo-Galán, 2020). Durante esta fase, el FEF mantuvo un vínculo formal fuerte con el PP, principal oposición al Gobierno del PSOE. Esto se debió a la identificación de un «enemigo común», así como a los fuertes lazos entre el PP y Benigno Blanco, miembro supernumerario del Opus Dei, presidente del FEF entre 2007-2015, y exsecretario de Estado del PP durante los Gobiernos de José María Aznar (1996-2004). A pesar de que, como se ha mencionado, luego se mostraría como un aliado poco fiable, durante este período el PP funcionó como correa de transmisión del discurso OLIC-N a la esfera política institucional, del que se sirvió para hacer oposición al Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Por último, el fotograma de la tercera fase (2009-actualidad) muestra un campo con tres grandes *hubs* (CG-HO, PSV y el FEF) y altamente agrupado en dos camarillas: la primera compuesta por CG-HO y todas sus plataformas, y la segunda por el FEF, PSV y sus organizaciones afines. Esta «clusterización», aún vigente, se produjo al calor de los debates sobre la reforma de la Ley del Aborto, aprobada en 2010. El fracaso de la estrategia antiaborto del FEF generó un creciente descontento entre los sectores más radicalizados del campo, liderados por CG-HO, organización muy influenciada por los grupos provida estadounidenses, y la OLIC-N más internacionalizada de todas las estudiadas.

Como se ha mencionado, cuando en 2009 Benigno Blanco, líder del FEF, denunció internamente que El Yunque anidaba en CG-HO (hecho luego confirmado por vía judicial), esta y todas sus organizaciones sectoriales fueron expulsadas del FEF y de varias diócesis (Mata, 2015). A pesar de su retórica ultracatólica, El Yunque fue identificada como una organización que operaba de manera secreta, para-

lela y con una agenda propia, parasitando las estructuras del campo OLIC-N y la CEE para captar adeptos para su causa. La expulsión de CG-HO clarificó que, a pesar de su supuesta aconfesionalidad y desvinculación de la CEE, las OLIC-N de la camarilla «moderada» «cierran filas» en torno a la Iglesia católica cuando la institución se ve amenazada. Detrás de la expulsión se hallaba, también, una creciente rivalidad entre el FEF y CG-HO por el protagonismo en el espacio público, así como las tensiones derivadas de la creciente beligerancia del discurso y el repertorio de CG-HO, en clara contradicción con la estrategia más conciliadora del FEF.

Ante un FEF desgastado, y en enfrentamiento abierto con CG-HO, surge la necesidad de crear una nueva organización que cumpliera la labor de reaglutinar el campo y, simultáneamente, contener la expansión de CG-HO. Esta organización sería la PSV, fundada en 2009, liderada por la FEAPV (organización que inició el ciclo de protesta durante la Transición), y con el apoyo total del FEF y sus organizaciones afines. Desde entonces, la PSV tiene como única actividad la movilización que conmemora el Día Internacional de la Vida (25 de marzo) en oposición a las Leyes del Aborto y también de Eutanasia a partir de 2019. Desde su expulsión del FEF, y frente a un creciente aislamiento, CG-HO se ha abocado a duplicar la estructura del campo OLIC-N mediante la creación de un rizoma de plataformas sectoriales que, además de darle presencia en todas las áreas de la lucha antiderechos (véase tabla A4), oculta su aislamiento respecto de la otra camarilla (véase gráfico 2). Junto con su creciente ciberactivismo, lobby político e internacionalización, esta estrategia la ha fortalecido hasta llegar a ser, hoy en día, la OLIC-N de mayor peso y visibilidad del campo.

Paralelamente, en esta fase CG-HO comienza sus primeros contactos con la prehistoria de Vox (2013). Estos vínculos se in-

tensifican cuando el PP de Mariano Rajoy llega a la Presidencia de España (2012-2018) y, una vez más, no modifica ni deroga la batería de leyes aprobadas por el Gobierno socialista durante los años anteriores. Esto erosionó, de manera definitiva, el vínculo formal entre el campo y el partido, aunque hoy subsisten lazos informales entre activistas y simpatizantes. Como se ha mencionado, en los años siguientes, y sobre todo a partir de su llegada a las instituciones en 2018, Vox reemplazó al PP como aliado principal de las OLIC-N, en especial de CG-HO, amplificando su discurso entre sus militantes, en la esfera pública y en la política institucional (debido a la presencia de El Yunque también en Vox, esta alianza es más problemática para la camarilla «moderada»). En contrapartida, CG-HO promueve al partido como el único que defiende los valores del campo a través de sus guías para votar valores (véase imagen 3), y también funciona como red de derivación de militantes hacia Vox. De hecho, es común la sincronización de campañas y la coorganización de eventos de protesta entre ambas organizaciones (García Martín y Perugorría, 2023), e incluso la doble militancia de sus miembros (Mata, 2021). Asimismo, como se ha señalado, CG-HO ha girado hacia una movilización «puramente política» contra el «Sanchismo», de tono beligerante y muy en línea con el estilo de Vox.

Es innegable que el conjunto del campo OLIC-N posee múltiples intersecciones en términos de fuentes de financiación y redes de difusión de información, además de los temas alrededor de los que se movilizan. Sin embargo, en esta tercera fase las camarillas operan de manera independiente, y despliegan distintas estrategias para librar la batalla cultural y la movilización política contra las políticas morales progresistas. Asimismo, como se muestra en la sección anterior, difieren en la elección de repertorios de protesta, y en el nivel de dramatismo y beligerancia de sus discursos. En este sentido, se puede hablar de un clivaje táctico-discursivo dividiendo

a las organizaciones en una camarilla más moderada (liderada por el FEF y PSV) relacionada con el conservadurismo católico cercano a la CEE, y otra más radical (CG-HO y sus plataformas) ligada a la extrema derecha política. Entre estas camarillas no existe, en la actualidad, comunicación ni vínculos formales (ni siquiera a través de Vividores, que nace del FEF y termina orbitando hacia CG-HO), sino más bien un «cordón sanitario» para intentar evitar la cooptación de miembros de las organizaciones afines al FEF y la PSV por parte de CG-HO. En todo caso, y aunque esta «clustering» se cumpla a nivel de las organizaciones, como se observa en la campaña anti-eutanasia (García Martín y Perugorría, 2023, 2024), en el plano de los activistas y de los eventos de protesta los vínculos y comunicaciones son más fluidos.

CONCLUSIONES

Este artículo ha analizado la movilización del campo OLIC-N español desde su surgimiento en el contexto de la Transición democrática hasta la actualidad, basándose en una perspectiva histórico-comparativa y relacional. La primera ha permitido identificar tres fases dentro de su ciclo de protesta, y ponerlas en relación con los cambios producidos a lo largo de cuatro décadas en las estructuras de oportunidad culturales y políticas. En paralelo, gracias a la perspectiva relacional se ha podido distinguir tres estructuras consecutivas del campo OLIC-N y su campo ampliado, y rastrear la evolución de los vínculos disputados, pero relativamente estables entre sus organizaciones, discursos y repertorios de protesta.

España se encuentra a la vanguardia global en el reconocimiento de derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva, la igualdad de género y el proceso final de vida. Asimismo, el campo OLIC-N español tiene un carácter referencial tanto en Europa como América Latina. Por estas

razones, este estudio aporta claves para comprender, y probablemente preanunciar, la circulación de estrategias, discursos y repertorios de lo que se ha denominado «laicado organizado», más allá de los confines del Estado español. Asimismo, al concentrarse en un novedoso estilo de activismo «por fuera de las parroquias» y más allá de los canales de los partidos políticos conservadores, la investigación realiza cuatro contribuciones a la literatura sobre movimientos sociales y, en específico, al estudio de los movimientos cristianos de extrema derecha.

Primero, este estudio identifica redes organizacionales estables que se activan ante la legislación de políticas morales progresistas relacionadas con la intimidad. Estas van mucho más allá de la legislación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia (alineadas con el *motto* de «defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural»), e, incluso, también de los derechos de la comunidad LGTBI+. De ahí la necesidad de descartar términos auto otorgados como organizaciones provida, y de revisar conceptos académicos como anti-género, y reemplazarlos por la noción más abarcativa de organizaciones antiderechos. Esta última acarrea el beneficio de contemplar la totalidad de campañas en las que las redes OLIC-N se han movilizadas desde la década de los setenta hasta la actualidad. Este trabajo combina este impulso reconceptualizador con un esfuerzo por aportar granularidad empírica y profundidad analítica, poniendo de relieve la creciente complejidad organizativa y táctico-discursiva del campo que, hasta el momento, se ha visto opacada por representaciones predominantemente monolíticas.

Segundo, este estudio permite discutir aquellas interpretaciones que ven en la Iglesia católica al principal agente detrás de las campañas antiderechos. Estos estudios ponen el peso en la institución, y tienden a sobredimensionar el rol de los miembros ordenados, y el impacto de los documentos de

la CEE y el Vaticano sobre el campo. Como consecuencia, las OLIC-N quedan reducidas al papel de meras traductoras y correas de transmisión del mensaje eclesiástico. Si bien esta interpretación puede haber sido apropiada para la primera fase del ciclo de protesta OLIC-N, los datos pintan un cuadro muy diferente a partir de 2004. Lo mismo cabe para la relación entre las OLIC-N y los partidos políticos. Aunque el vínculo con el PP durante la segunda fase del ciclo puede haber tenido un carácter más parasitario, el vínculo con Vox parece ser, hasta el momento, más de tipo simbiótico.

Tercero, el estudio identifica redes organizacionales OLIC-N que se expanden por más de cuarenta años, sumergiéndose en el asistencialismo, el lobby político y el ciberactivismo en períodos de repliegue movilización, y (re)afloando en el espacio público en subfases de debate parlamentario de políticas morales. Este hecho permite afirmar que, lejos de tratarse de movilizaciones aisladas e inconexas, estas campañas son manifestaciones interrelacionadas de una estrategia de largo alcance que, en términos de Vaggione, persigue un ambicioso objetivo estratégico: la repolitización de lo religioso. Esta estrategia ha ido adaptándose no solo a las estructuras de oportunidad política, sino también a los cambios en las oportunidades culturales. En este sentido, las OLIC-N españolas libran su batalla antiderechos en un contexto de creciente secularización y pérdida de la hegemonía cultural del catolicismo, y ante un importante avance de la «politización de lo privado» ligada a la creciente «transversalización» de los postulados de los movimientos feminista y LGTBI+.

En conclusión, el análisis de las organizaciones OLIC-N complementa y matiza los resultados de estudios focalizados solo en las organizaciones *políticas* de la extrema derecha española. Los resultados indican la persistencia de una protesta protagonizada por organizaciones *civiles* neoconservadoras que no es institucionalizada (absorbida)

por Vox a partir de 2018. Más bien, lo que se observa es una creciente especialización y triangulación estratégica entre organizaciones civiles, religiosas y políticas que conforman el «campo ampliado antiderechos», y, en segundo lugar, una profunda «clustering» de las OLIC-N que se expresa en un «clivaje táctico-discursivo». Mientras que la camarilla cercana a la CEE, de ideología católico-conservadora, despliega discursos y repertorios moderados y conciliadores que persiguen polarizar ideológicamente, la camarilla compuesta por CG-HO y sus plataformas satélites se embarca en eventos de protesta que dan cuenta de una definición del «nosotros» como «soldados librando la guerra cultural» en un contexto de creciente polarización afectiva. Esta última camarilla es la que, junto con Vox y otras organizaciones políticas de la derecha radical extraparlamentaria, está promoviendo las recientes protestas contra el pacto de investidura y amnistía entre el independentismo catalán y el Gobierno del PSOE.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar Fernández, Susana (2011). «El movimiento antiabortista en la España del siglo XXI: El protagonismo de los grupos laicos cristianos y su alianza de facto con la Iglesia católica». *Revista de Estudios Políticos*, 154: 11-39.
- Arsuaga, Ignacio y Vidal Santos, Miguel (2010). *Proyecto Zapatero*. Madrid: HazteOír.org.
- Astor, Avi; Burchardt, Marian y Grier, Mar (2017). «The Politics of Religious Heritage: Framing Claims to Religion as Culture in Spain». *Journal for the Scientific Study of Religion*, 56(1): 126-142.
- Baldassarri, Delia y Diani, Mario (2007). «The Integrative Power of Civic Networks». *American Journal of Sociology*, 113(3): 735-780. doi: 10.1086/521839
- Benford, Robert D. y Snow, David A. (2000). «Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment». *Annual Review of Sociology*, 26: 611-639. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/223459>

- Berger, Peter L.; Davie, Grace y Fokas, Effie (2008). *Religious America, Secular Europe?* Hampshire: Ashgate.
- Borland, Elizabeth (2014). «Storytelling, Identity, and Strategy: Perceiving Shifting Obstacles in the Fight for Abortion Rights in Argentina». *Sociological Perspectives*, 57(4): 488-505. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/44290110>
- Botti, Alfonso (1992). *Cielo y dinero*. Madrid: Alianza.
- Cabezas, Marta (2022). «Silencing Feminism? Gender and the Rise of the Nationalist Far Right in Spain». *Signs*, 47(2): 319-345. doi: 10.1086/716858
- Callahan, William J. (2012). *La Iglesia católica en España*. Barcelona: Crítica.
- Carvalho, Tiago (2024). Analysing Protest Events: a Quantitative and Systematic Approach. En: Arribas Lozano, A.; Szolucha, Anna; Cox, L. y Chattopadhyay, S. (eds.). *Handbook of Research Methods and Applications for Social Movements* (pp. 257-270). Cheltenham: Edward Elgar.
- Casanova, José (2000). *Religiones públicas en el mundo moderno*. Madrid: PPC.
- Conde, Fernando (2009). *Análisis sociológico del sistema de discursos*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Cornejo-Valle, Mónica y Pichardo-Galán, José Ignacio (2017). From the Pulpit to the Streets. En: Kuhar, R. y Paternotte, D. (eds.). *Anti-Gender Campaigns in Europe* (pp. 233-251). London: Rowman & Littlefield.
- Cornejo-Valle, Mónica y Pichardo-Galan, José Ignacio (2020). The Ultraconservative Agenda Against Sexual Rights in Spain: A Catholic Repertoire of Contention to Reframe Public Concerns. En: Derks, M. y Berg, M. van den (eds.). *Public Discourses About Homosexuality and Religion in Europe and Beyond* (pp. 219-239). London: Palgrave Macmillan.
- Davie, Grace (1999). Europe: The Exception That Proves the Rule? En: Berger, P. L. (ed.). *The Desecularization of the World* (pp. 65-84). Washington: EPPC.
- Della Porta, Donatella (2022). Protest Cycles y Waves. En: Snow, D. A.; Della Porta, D. y McAdam, D. (eds.). *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* (pp. 1-8). Hoboken: Wiley-Blackwell.
- Diani, Mario (2015). *The Cement of Civil Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Diani, Mario y Mische, Ann (2015). Network Approaches and Social Movements. En: Della Porta, D. y Diani, M. (eds.). *The Oxford Handbook of Social Movements* (pp. 306-325). Oxford: Oxford University Press.
- Díaz-Salazar, Rafael (2007). *Democracia laica y religión pública*. Madrid: Taurus.
- Dobbelaere, Karel y Pérez-Agote, Alfonso (eds.) (2015). *The Intimate*. Leuven: LUP.
- Estruch, Joan (1993). *Santos y pillos*. Barcelona: Herder.
- Euchner, Eva-Maria (2019). *Morality Politics in a Secular Age*. London: Palgrave Macmillan.
- Freidin, Esteban; Moro, Rodrigo y Silenzi, María Inés (2022). «El estudio de la polarización afectiva: Una mirada metodológica». *Sociedad Argentina de Análisis Político*, 16(1): 37-63. doi: 10.46468/rsaap.16.1.A2
- Fundación BBVA (2022). *Confianza en la Sociedad Española*. Madrid: BBVA.
- Gamper, Daniel (2010). Ciudadanos creyentes: el encaje democrático de la religión. En: Camps, V. (ed.). *Democracia sin ciudadanos* (pp. 115-138). Madrid: Trotta.
- García Martín, Joseba (2022). «Desprivatización católica, políticas morales y asociacionismo neoconservador: el caso de los grupos laicos de inspiración cristiana en el Estado español». *Papeles del CEIC*, 1: 1-19. doi: 10.1387/pceic.22973
- García Martín, Joseba y Perugorria, Ignacia (2023). «El campo antiderechos español frente a la Ley de Eutanasia. Repertorio movilizador y trabajo identitario (2018-21)». *Revista Internacional de Sociología*, 81(4): e238. doi: 10.3989/ris.2022.81.4.1143
- García Martín, Joseba y Perugorria, Ignacia (2024). «Fighting Against Assisted Dying in Spain: Catholic-Inspired Civic Mobilization During the COVID-19 Pandemic». *Politics and Religion*, 17(2): 1-26. doi: 10.1017/S1755048324000051.
- Giugni, Marco; Koopmans, Ruud; Passy, Florence y Statham, Paul (2006). «Institutional and Discursive Opportunities for Extreme-Right Mobilization in Five Countries». *Mobilization*, 10(1): 145-162. doi: 10.17813/maiq.10.1.n40611874k231v7
- Goodwin, Jeff y Jasper, James M. (eds.) (2012). *Contention in Context*. Stanford: Stanford University Press.
- Griera, Mar; Martínez-Ariño, Julia y Clot-Garrell, Anna (2021). «Banal Catholicism, Morality Policies and the Politics of Belonging in Spain». *Religions*, 12(5): 293. doi: 10.3390/rel12050293

- Hennig, Anja y Weiberg-Salzmann, Miriam (eds.) (2021). *Illiberal Politics and Religion in Europe and Beyond*. Chicago: Chicago University Press.
- Herd, Gilbert (2009). *Moral Panics, Sex Panics*. New York: New York University Press.
- Ignazi, Piero (2003). *Extreme Right Parties in Western Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Jiménez Aguilar, Francisco y Álvarez-Benavides, Antonio (2023). «The New Spanish Far-Right Movement: Crisis, National Priority and Ultrnationalist Charity». *Nations and Nationalism*, 1-17. doi: 10.1111/nana.12992
- Klandermans, Bert (1992). The Social Construction of Protest and Multiorganizational Fields. En: Morris, A. D. y McClurg Mueller, C. (eds.). *Frontiers in Social Movements* (pp. 77-103). New Haven: Yale University Press.
- Kozinetz, Robert V. (2019). *Netnography*. London: SAGE.
- Kuhar, Roman y Paternotte, David (eds.) (2017). *Anti-Gender Campaigns in Europe*. London: Rowman & Littlefield.
- Lo Mascolo, Gionathan (ed.) (2023). *The Christian Right in Europe*. Berlin: Transcript Verlag.
- Martínez, María (2019). *Identidades en proceso*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Mata, Santiago (2015). *El Yunque en España*. Madrid: Amanecer.
- Mata, Santiago (2021). *Vox y El Yunque*. Madrid: Amanecer.
- Morán Faúndes, José Manuel (2023). «La configuración de agrupaciones civiles neoconservadoras en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú: una caracterización del activismo neoconservador en la subregión Andina». *Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México*, 9: e967. doi: 10.24201/reg.v9i1.967
- Möser, Cornelia; Ramme, Jennifer y Takács, Judit (eds.) (2022). *Paradoxical Right-Wing Sexual Politics in Europe*. London: Palgrave Macmillan.
- Munson, Ziad (2010). *The Making of Pro-Life Activists*. Chicago: University of Chicago Press.
- Pérez-Agote, Alfonso (2010). «La irreligión de la juventud española». *Revista de Estudios de Juventud*, 91: 49-63.
- Pérez-Agote, Alfonso (2012). *Cambio religioso en España*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Piñol, Josep M. (1999). *La transición democrática de la Iglesia católica española*. Madrid: Trotta.
- Reger, Jo; Myers, Daniel J. y Einwohner, Rachel L. (eds.) (2008). *Identity Work in Social Movements*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Rivera Otero, José Manuel; Castro Martínez, Paloma y Mo Groba, Diego (2021). «Emociones y extrema derecha: el caso de Vox en Andalucía». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 176: 119-140. doi: 10.5477/cis/reis.176.119
- Romanos, Eduardo; Sádaba, Igor y Campillo, Inés (2022). «La protesta en tiempos de COVID». *Revista Española de Sociología*, 31(4): a140. doi: 10.22325/fes/res.2022.140.
- Rossi, Maurizio y Scappini, Ettore (2016). «The Dynamics of Religious Practice in Spain from the Mid-19th Century to 2010». *Journal for the Scientific Study of Religion*, 55(3): 579-596. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/26651598>
- Ruiz Andrés, Rafael (2022). *La secularización en España*. Madrid: Cátedra.
- Somers, Margaret R. (1994). «The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network Approach». *Theory and Society*, 23(5): 605-649. doi: 10.1007/BF00992905
- Tilly, Charles (2012). *Contentious Performances*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Torres Santana, Ailynn (ed.) (2020). *Derechos en riesgo en América Latina*. Quito: Fundación Rosa Luxemburg.
- Vaggione, Juan Marco (2005). «Reactive Politicization and Religious Dissidence: The Political Mutations of the Religious». *Social Theory and Practice*, 31(2): 233-235.
- Vaggione, Juan Marco (2014). «La politización de la sexualidad y los sentidos de lo religioso». *Sociedad y Religión*, 24(42): 209-226.
- Wasserman, Stanley y Faust, Katherine (2013). *Análisis de redes sociales*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

RECEPCIÓN: 15/11/2023

REVISIÓN: 13/03/2024

ACEPTACIÓN: 22/05/2024

APÉNDICE

TABLA A1. *Métodos de recolección de datos para las organizaciones del campo OLIC-N y del campo ampliado antiderechos, España, años 2016-2022*

Fases del trabajo de campo	Métodos de recolección de datos	OLIC-N			Organizaciones del campo ampliado antiderechos				
		Foro Español de la Familia (FEF)	Plataforma Sí a la Vida (PSV)	Citizen Go-Hazte Oir (CG-HO)	Vividores	Conferencia Episcopal Española (CEE)	Partido Popular (PP)	Vox	El Yunque
Fase 1 (2016-2020)	Entrevistas en profundidad ¹	7	6	7					
	Observación participante	Manifestación antia-borto (Madrid, 2015)	Manifestación antia-borto (Madrid, 2017)	Manifestación antia-borto, y contra «ideología de género» (Madrid, 2015)					
	Análisis de documentos oficiales					X			
Fase 2 (2020-2022) (incluyendo el período de confinamiento por la pandemia de COVID-19)	Netnografía								
	Prensa ²	X	X	X	X	X	X	X	X
	Páginas web oficiales	X	X	X	X	X	X	X	
	Cuentas de Twitter oficiales				X		X	X	
	Plataforma YouTube ³	8	7	5	15			4	X

1 Entrevistas con muestreo intencional de activistas con diferentes niveles de responsabilidad (ej., directivo, activista, colaborador puntual, simpatizante), realizadas en Bilbao (País Vasco), Pamplona (Navarra) y Madrid.

2 Relevo de prensa (en papel y digital) de ideología transversal, pero con especial foco en medios católicos y conservadores (ej., *Aciprensa*, *El Debate*, *Religión en Libertad*, etc.), donde se concentra la mayoría de noticias sobre las OLIC-N.

3 Relevo de entrevistas, conferencias, seminarios o jornadas con personas con cargos de responsabilidad en las distintas organizaciones.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA A2. *Listado de entrevistas en profundidad realizadas y principales características de las personas entrevistadas, años 2017-2018*

ID	Organización	Cargo	Ciudad	Edad	Estudios	Fecha
1	FEAPV	Coordinador	Bilbao	33	Alto	25-01-2017
2	CG-HO (Derecho a Vivir)	Voluntario	Bilbao	21	Medio	26-01-2017
3	FEAPV	Voluntario	Bilbao	18	Alto	01-02-2017
4	FEAPV	Voluntario	Bilbao	19	Alto	08-02-2017
5	FEF	Simpatizante	Bilbao	45	Alto	10-02-2017
6	FEF	Simpatizante	Pamplona	26	Alto	26-02-2017
7	CG-HO	Ex-coordinador provincial	Pamplona	25	Alto	07-03-2017
8	FEF	Simpatizante	Pamplona	19	Alto	08-03-2017
9	FEF	Personalidad de referencia	Pamplona	63	Alto	08-03-2017
10	CG-HO	Simpatizante	Bilbao	22	Alto	22-03-2017
11	FEAPV	Voluntaria	Bilbao	20	Alto	27-10-2017
12	FEF	Simpatizante	Bilbao	56	Alto	02-11-2017
13	FEF	Personalidad de referencia	Madrid	58	Alto	07-11-2017
14	PSV-Fundación Más Vida	Cargo directivo	Madrid	25	Alto	08-11-2017
15	CG-HO	Cargo directivo	Madrid	45-55	Alto	10-11-2017
16	CG-HO (Derecho a Vivir)	Voluntaria	Bilbao	48	Alto	14-11-2017
17	CG-HO	Simpatizante	Bilbao	56	Alto	15-11-2017
18	Fundación Maternity	Cargo directivo	Bilbao	35	Alto	11-01-2018
19	FEF (Fundación Red Madre)-PSV	Cargo directivo	Madrid	58	Medio	13-04-2017
20	FEF	Cargo directivo	Madrid	62	Alto	16-04-2018

Fuente: Elaboración propia.

TABLA A3. Organizaciones civiles del campo OLIC-N y organizaciones políticas y religiosas del campo ampliado antiderechos, 1978-2023

Siglas	Nombre	Principales características	Años de actividad
Organizaciones civiles			
+Libres	Más Libres	Ámbito: generalista; Misión: defender la primacía del catolicismo, sus símbolos y su cultura; Vínculos: «Hija» de CG-HO.	2011- actualidad
+Vida	Más Vida	Ámbito: aborto + asistencialismo; Misión: labores pedagógicas y asistenciales; Vínculos: vinculada al FEF y a la PSV; desde mediados de la segunda década del siglo XXI ha adquirido una creciente visibilidad en las movilizaciones de la PSV.	2013- actualidad
Abogados Cristianos	Fundación Abogados Cristianos	Ámbito: jurídica; Misión: defender el catolicismo y su centralidad en la cultura; utiliza el lawfare para contestar la libertad de expresión; Vínculos: informales con CG-HO.	2008- actualidad
ACdP	Asociación Católica de Propagandistas	Ámbito: educativo + campañas publicitarias; Misión: una de las organizaciones laicas más activas y antiguas de España; desde 2010 tiene una intensa estrategia de visibilización en el espacio público; Vínculos: fuertes con la CEE y débiles con FEF; informales con CG-HO.	1909- actualidad
Actual	Actual	Ámbito: comunicación (periódico digital); Misión: difusión y amplificación de los eventos de protesta de CG-HO; Vínculos: «Hijo» de CG-HO.	2015- actualidad
ADEVIDA	Asociación en Defensa de la Vida Humana	Ámbito: asistencial; Misión: Una de las organización antiaborto más antiguas (fuerte vocación asistencial hasta la década de los noventa); Vínculos: FEF e informales con la CEE.	1979
ANDEVI	Asociación Navarra para la Defensa de la Vida	Ámbito: asistencial; Misión: Una de las organización antiaborto más antiguas (fuerte vocación asistencial hasta la década de los noventa); Vínculos: FEF e informales con la CEE; Alcance: Navarra.	1978
CG	Citizen Go	Ámbito: internacionalización + frente «ideología de género»; Misión: internacionalizar la movilización de CG-HO; Vínculos: CG-HO.	2013- actualidad
CG-HO	Citizen Go-Hazte Oír	Ámbito: generalista; Misión: defender un fuerte conservadurismo en lo relacionado con las políticas morales relacionadas con la intimidad; Vínculos: con todas sus plataformas «hijas» + Vox + El Yunque.	2017- actualidad (2001-2017 HO)
Cheque Escolar	ChequeEscolar.org	Ámbito: educación; Misión: oposición a la asignatura Educación para la ciudadanía (2006) y, actualmente, a la divulgación de contenidos sobre «diversidad sexual» en los colegios; Vínculos: «hija» de CG-HO.	2006 (parcialmente inactiva desde 2013)
CJTM	Centro Jurídico Tomás Moro	Ámbito: jurídico + formación; Misión: defensa del catolicismo y su cultura a través de la estrategia del lawfare para contestar la libertad de expresión; Vínculos: débiles con CG-HO y FEF.	2007- actualidad
CONCAPA	Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos	Ámbito: educación; Misión: defensa de la educación católica además de los valores de la Iglesia en el sistema educativo; Vínculos: fuertes con la CEE y muy influyente en el ámbito católico conservador.	1929- actualidad

TABLA A3. *Organizaciones civiles del campo OLIC-N y organizaciones políticas y religiosas del campo ampliado antiderechos, 1978-2023 (Continuación)*

Siglas	Nombre	Principales características	Años de actividad
DaV	Derecho a Vivir	Ámbito: aborto + eutanasia; Misión: campañas publicitarias y performances con un fuerte contenido dramático; desde el 2018 lidera las movilizaciones antieutanasia de CG-HO; Vínculos: Vinculada a CG-HO.	2008- actualidad
FEAPV	Federación Española de Asociaciones Provida	Ámbito: aborto + familia tradicional + eutanasia; Misión: organización en la lucha antiabortista, basada en las organizaciones provida estadounidenses; desde el inicio del 2.º ciclo se ha volcado también en la defensa de la «familia tradicional» y la eutanasia; Vínculos: fuertes con FEF.	1981- actualidad (heredera de PROVIDA)
FEFN	Federación Española de Familias Numerosas	Ámbito: grupo de presión + familias numerosas; Misión: defensa del colectivo de familias numerosas; Vínculos: fuertes con FEF; informales estrechos con el PP y la CEE.	1967
FEF	Foro Español de la Familia	Ámbito: aborto + eutanasia + familia tradicional + asistencialismo + formación; Misión: aglutinar al conjunto de organizaciones asistenciales autodenominadas «provida» vinculadas a la CEE; Vínculos: informales fuertes con la CEE; estrechos con el campo menos con CG-HO y sus organizaciones.	1999- actualidad; (activado en 2004)
HA	Hay Alternativas	Ámbito: investigación biomédica; Misión: derogar leyes relacionadas con la reproducción asistida; Vínculos: «hija» de CG-HO.	2002 (actualmente inactiva)
HO	HazteOir.org	Ver CG-HO, su refundación desde 2017.	2001-2017
IPF	Instituto de Política Familiar	Ámbito: grupo de presión + matrimonio igualitario; Misión: Grupo de presión constituido frente al matrimonio igualitario. Su actividad no es clara (no es una organización visible en el espacio público); Vínculos: fuertes con El Yunque y CG-HO.	2006- actualidad
Jérôme Lejeune	Fundación Jérôme Lejeune	Ámbito: aborto + investigación biomédica; Misión: defensa de una ciencia basada en principios cristianos. Actualmente es uno de los colectivos científicos principales del campo; Vínculos: con FEF y, especialmente, +Vida.	Creada en 1995 (en España desde 2008)
Mis Hijos	Mis Hijos, Mi Decisión	Ámbito: grupo de presión + educativo; Misión: luchar contra la educación sexual en los colegios; Vínculos: «Hija» de CG-HO.	2019- actualidad
No es Igual	No es Igual	Ámbito: grupo de presión + familia tradicional; Misión: luchar contra la legalización del matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas homoparentales; Vínculos: «hija» de CG-HO.	2004-2005
Plataforma Cada Vida Importa	Plataforma Cada Vida Importa	Ámbito: familia tradicional + antiaborto + eutanasia; Misión: derogar la ley del aborto, del matrimonio igualitario y de eutanasia; Vínculos: FEF.	2009-2015 y 2021(inactiva)
PpE	Profesionales por la Ética	Ámbito: bioética; Misión: promover una ciencia basada en los principios cristianos. Actividad en el campo no del todo clara; Vínculos: en la órbita de El Yunque y CG-HO.	1992- actualidad
PROVIDA	Asociación pro-Respeto a la Vida Humana	Ámbito: aborto + asistencialismo; Misión: derogar las leyes del aborto y eutanasia; Vínculos: FEF.	1977-1981 (refundada como FEAPV)

TABLA A3. Organizaciones civiles del campo OLIC-N y organizaciones políticas y religiosas del campo ampliado antiderechos, 1978-2023 (Continuación)

Siglas	Nombre	Principales características	Años de actividad
PSV	Plataforma Sí a la Vida	Ámbito: aborto + eutanasia; Misión: derogar las leyes del aborto y eutanasia; Vínculos: fuertes con FEF y FEAPV.	2011- actualidad
Vividores	Vividores	Ámbito: eutanasia; Misión: impedir la legalización de la eutanasia; Vínculos: «Hija» de la ACdP y vinculada con FEF.	2020-2021 (inactiva)
Vota Valores	VotaValores.org	Ámbito: grupo de presión + político; Misión: presionar a partidos políticos conservadores y orientar sus acciones políticas; Vínculos: «hijo» de CG-HO.	2013- actualidad
Organizaciones políticas			
AP	Alianza Popular	Partido político liberal-conservador, fundado en su mayoría por antiguos jefes franquistas.	1976-1989
El Yunque	El Yunque	Ver nota 4.	1953- actualidad
FN	Fuerza Nueva	Partido político de extrema derecha.	1976-1982
PP	Partido Popular	Partido político de centro-derecha.	1989- actualidad
PSOE	Partido Socialista Obrero Español	Partido político de ideología socialdemócrata.	1879- actualidad
UCD	Unión de Centro Democrático	Partido político de derecha «reformista».	1977-1983
UP	Unidas Podemos	Coalición electoral de izquierda.	2016-2023
Vox	Vox	Partido político de extrema derecha.	2013- actualidad
Organizaciones religiosas			
CEE	Conferencia Episcopal Española	Institución que agrupa a los obispos de una nación para el ejercicio conjunto de algunas funciones. Órgano intermedio entre el Vaticano y la ciudadanía creyente y las instituciones públicas.	1966- actualidad

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de datos primarios y secundarios.

TABLA A4. *Leyes contra las que se han movilizad las OLIC-N y el campo ampliado antiderechos, España, 1978-2023*

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA + INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO	
Ley 45/1978 UCD (Suárez)	• Despenalizó la venta y distribución de anticonceptivos.
Ley Orgánica 9/1985 PSOE (González)	• Autorizó el aborto en tres supuestos: terapéutico (riesgo grave para la salud física o mental [en las primeras 12 semanas]); criminológico (violación [en las primeras 22 semanas]); eugenésico (malformaciones en el feto [en cualquier momento]).
Ley Orgánica 2/2006 PSOE (Rodríguez Zapatero)	• Creó la asignatura Educación para la Ciudadanía, cuyos puntos más criticados fueron los referidos a la educación sexual y el fin «laicista y de adoctrinamiento estatal». • La asignatura fue anulada por la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del PP de Rajoy.
Medida del Ministerio de Sanidad (2009) PSOE (Rodríguez Zapatero)	• Aprobó la venta de la «píldora del día después» sin prescripción médica y en el plazo necesario para garantizar su eficacia (hasta 72 horas después de una relación sexual).
Ley Orgánica 2/2010 PSOE (Rodríguez Zapatero)	• Eliminó los supuestos y despenalizó la práctica del aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo. Durante este periodo, la mujer puede tomar una decisión libre e informada, sin intervención de terceros.
Anteproyecto de Ley para la «protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada» (2013) PP (Rajoy)	• Proponía anular la Ley Orgánica 2/2010 y volver a los principios jurídicos de la Ley Orgánica 9/1985 (aborto ante tres supuestos). • Vetado por el propio PP de Rajoy, causando la dimisión del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, y la ruptura definitiva entre el PP y las OLIC-N.
Ley Orgánica 11/2015 PP (Rajoy)	• Aprobó la interrupción voluntaria del embarazo para menores de 17 años, con permiso paterno.
Ley Orgánica 1/2023 PSOE-UP (Sánchez)	• Eliminó requisito del permiso paterno para que menores de 17 años pudieran abortar. • Eliminó los tres «días de reflexión» y la obligación de recibir información sobre ayudas a la maternidad antes de abortar. • Estipuló la creación de registros de objetores de conciencia.
SEPARACIÓN Y DIVORCIO	
Ley 30/1981 UCD (Calvo Sotelo)	• Estableció causas para poder solicitar la nulidad del matrimonio, la separación, y el divorcio.
Ley 15/2005 de «Divorcio Exprés» PSOE (Rodríguez Zapatero)	• Eliminó las causas, y el requisito de separación antes de solicitar el divorcio. • Nuevo requisito: transcurso de 3 meses desde el matrimonio; para supuestos extremos no rige plazo.
Ley 15/2015 de «Jurisdicción Voluntaria» PP (Rajoy)	• Introdujo la posibilidad de tramitar el divorcio directamente a través de un notario.
DERECHOS LGTBI+	
Ley 13/2005 de «Matrimonio Igualitario» PSOE (Rodríguez Zapatero)	• Autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, y los derechos de adopción conjunta, herencia y pensión.
Ley 3/2007 de «Identidad de Género» PSOE (Rodríguez Zapatero)	• Reguló la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. • Autorizó el cambio de nombre y sexo para personas transexuales.
Ley 4/2023 «Ley Trans» PSOE-UP (Sánchez)	• Ley para la igualdad de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+. • Autodeterminación de género desde los 14 años (prohíbe terapias de conversión).

TABLA A4. *Leyes contra las que se han movlizado las OLIC-N y el campo ampliado antiderechos, España, 1978-2023 (Continuación)*

REPRODUCCIÓN ASISTIDA + INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA	
Ley 14/2006 PSOE (Rodríguez Zapatero)	· Reguló el uso de técnicas de reproducción humana asistida en la prevención y tratamiento de enfermedades genéticas (regula utilización de gametos y preembriones humanos crioconservados).
Ley 14/2007 de «Investigación Biomédica» PSOE (Rodríguez Zapatero)	· Reguló áreas de investigación relacionadas con: · Salud humana que implique procedimientos invasivos · Donación y utilización de ovocitos, espermatozoides, preembriones, embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos con fines de investigación biomédica y sus posibles aplicaciones clínicas. · Tratamiento, movimiento y almacenamiento de muestras biológicas en biobancos. · Promoción, planificación, evaluación y coordinación de la investigación biomédica.
EUTANASIA	
Ley Orgánica 3/2021 PSOE-UP (Sánchez)	· Reguló el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido para personas con «una enfermedad grave e incurable», o un «padecimiento [...] crónico e imposibilitante» que suponga una pérdida mayor de la autonomía y que provoque «un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable».

Fuente: Elaboración propia con base en el base al análisis de datos secundarios.

The Spanish Anti-Rights Field. Protest Cycle and Networks of Catholic-Inspired Neoconservative Organisations (1978-2023)

El campo antiderechos en España: ciclo de protesta y redes de organizaciones neoconservadoras de inspiración católica (1978-2023)

Joseba García Martín and Ignacia Perugorría

Key words

Social Mobilisation

- Far Right
- Pro-life
- Anti-gender
- Anti-euthanasia
- Catholicism

Palabras clave

Movilización social

- Extrema derecha
- Provida
- Antigénero
- Antieutanasia
- Catolicismo

Abstract

This article analyses the protest cycle (1978-present) of the Spanish field of Catholic-inspired secular organisations that espouse neo-conservative ideology (CISO-Ns) against progressive morality politics. To do so, it relies on a comparative-historical and relational approach that focuses on the evolving interplay between 1) cultural and political opportunity structures; 2) the network structure and dynamics of the CISO-N field, and its “expanded anti-rights field” composed of religious and political organisations; and 3) their tactical-discursive triangulation. The research is based on a qualitative study involving in-depth interviews, participant observation and netnography. Data show that, far from being mere conveyor belts for the ecclesiastical message, or being at the service of conservative political parties, CISO-Ns lead a complex strategy based on the “re-politicisation of religion” following a logic of their own.

Resumen

El artículo analiza el ciclo de protesta (1978-actualidad) del campo de organizaciones laicas de inspiración católica e ideología neoconservadora (OLIC-N) español contra las políticas morales progresistas. Para ello, utiliza un enfoque histórico-comparativo y relacional, centrándose en la cambiante interacción entre 1) estructuras de oportunidad cultural y política; 2) estructura y dinámica de red del campo OLIC-N, y su «campo ampliado antiderechos», compuesto por organizaciones religiosas y políticas; y, 3) su triangulación táctico-discursiva. La investigación se basa en un estudio cualitativo que comprende entrevistas en profundidad, observación participante y netnografía. Los datos muestran que, lejos de ser meras correas de transmisión del mensaje eclesial, o de estar al servicio de los partidos políticos conservadores, las OLIC-N lideran una compleja estrategia de «repolitización de lo religioso», de acuerdo con una lógica propia.

Citation

García Martín, Joseba; Perugorría, Ignacia (2025). «The Spanish Anti-Rights Field. Protest Cycle and Networks of Catholic-Inspired Neoconservative Organisations (1978-2023)». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 189: 63-92. (doi: 10.5477/cis/reis.189.63-92)

Joseba García Martín: Universidad del País Vasco | joseba.garciam@ehu.eus

Ignacia Perugorría: Universidad del País Vasco | ignacia.perugorría@ehu.eus

INTRODUCTION

Several studies have addressed the mobilisation of Spanish far-right¹ political organisations in recent years, both in their parliamentary and extra-parliamentary versions (Jiménez Aguilar and Álvarez-Benavides, 2023). These studies point to a growing institutionalisation (Romanos, Sádaba and Campillo, 2022), understood as “absorption”, of this protest since Vox gained institutional representation in 2018 (Rivera Otero, Castro Martínez and Mo Groba, 2021). However, at the time of finishing this article (November 2023), the demonstrations in front of the headquarters of the Spanish Socialist Workers’ Party (PSOE) against the investiture and amnesty pact between Pedro Sánchez’s government and the Catalan pro-independence parties have led us to qualify this diagnosis. So have the results discussed in this article, based on a systematic study of neo-conservative and Catholic-inspired civic organisations over more than four decades, some of which have promoted these very protests.

Our research has focused on the self-styled “pro-life” multi-organizational field (Klandermans, 1992), composed of what we have reconceptualised as “Catholic-inspired secular organisations of neo-conservative ideology” (CISO-Ns). This concept allows us to encompass all the anti-rights campaigns deployed by these organisations against morality politics (Euchner, 2019) legislated by progressive governments: laws on divorce, abortion, same-sex marriage, gender equality education, LGBTQ+ rights and euthanasia, to mention only the most controversial state-wide legislation. In Spain, the CISO-N field is made up of non-denomina-

tional civic organizations (Baldassarri and Diani, 2007) that deny having any organisational link to the Catholic Church. However, they are committed to defending life “from conception to natural death”² by mobilising against such politics. These organisations are part of what we call “organised laity”, which emerged globally as a result of the Catholic Church’s strategic shift after the Second Vatican Council (1962-1965) to develop a novel style of activism “outside the parishes” and beyond the channels of conservative political parties.

Spanish CISO-Ns fall within the framework of Catholic neo-conservatism, a political ideology that believes in the *civic* power of religion to organise society (Díaz-Salazar, 2007), and considers Catholicism as the only legitimate and desirable model of “national morality”, especially in matters related to private life. These organisations wage a battle in the cultural sphere (Hennig and Weiberg-Salzmann, 2021) based on the strategic secularisation (Vaggione, 2005) of discourses of moral and sex panic (Herdt, 2009) launched by the Church against the aforementioned morality politics (Dobbelaere and Pérez-Agote, 2015). This process involves “translating” Catholic discourse and reframing it within scientific and legal narratives for it to be subsequently transferred to the public sphere. CISO-Ns also mobilise politically to combat those legislative initiatives, political parties and social movements that go beyond or actively position themselves against the Catholic normative framework. To do so, they use the repertoires of protest (Tilly, 2012) that are typical of social movements. Thus, these multi-issue organisations (Aguilar Fernández, 2011) act on behalf of public and collective interests, and

¹ The terms “extreme right”, “far right” and “radical right” are used interchangeably to refer to what Ignazi (2003) calls the “new extreme right”.

² A *motto* used by civic organisations and political parties as “code” to mark their alignment with the Catholic normative framework and their opposition to progressive morality politics.

play a fundamental role in the construction of civil society (Diani, 2015) insofar as they contribute to political discussion, deliberation and mediation.

Our analysis aims to offer an alternative view to those interpretations (Kuhar and Paternotte, 2017) that have tended to identify the Catholic Church as the main “agent” behind this anti-rights battle. In these analyses the Church is presented as an omnipresent actor and top-down leader of CISO-Ns, while these organisations assume the role of mere “translators” and “conveyor belts” for its message. We also take issue with those studies (Mata, 2021) that have presented CISO-Ns as organisations “at the service” of conservative or far right political parties, providing votes, activists and, fundamentally, language and arguments for their opposition to the progressive agenda. In contrast, we argue that, over a cycle of protest (Della Porta, 2022) of more than four decades, CISO-Ns have become specialised, professionalised, and progressively independent from the logic of the Church and political parties to pursue a complex strategy of “repoliticisation of the religious” (Vaggione, 2014). While this strategy is clearly aligned with the Catholic canon and is obviously influenced by ties to political organisations, it is designed and implemented according to a logic specific to CISO-Ns which, as discussed below, takes into account central axes of social movement studies.

Our article analyses the mobilisation of the CISO-N field from its emergence in the context of the Spanish democratic Transition to the present day. We study this mobilisation from a relational and comparative-historical perspective. The relational perspective first considers the network structure and dynamics (Diani, 2003) of the CISO-N field and its inter-organisational ties to its expanded field. According to their principal areas

of action, CISO-Ns can be organised into two main groups: those mobilising against morality politics (the core of our analysis); and sectoral bioethical, legal, educational, communication and welfare organisations. The expanded field is composed of ecclesiastical organisations, mainly the Spanish Episcopal Conference (CEE); and also of two types of political organisations: moderate and radical right-wing parties, such as the Popular Party (PP) and Vox, respectively, and the National Organisation of El Yunque³. All these civic, religious and political organisations seek to erode, curtail or curb self-determination in morality politics. They thus form what we call the “expanded anti-rights field”. Second, we study these fields as relational settings (Somers, 1994) formed by contested but relatively stable ties between these organisations, their identity discourses (Reger, Myers and Einwohner, 2008) and their repertoires of protest.

On the other hand, the comparative-historical approach simultaneously considers the cultural and political opportunity structures that affect the praxis of these organisations (Borland, 2014; Giugni *et al.*, 2006; Goodwin and Jasper, 2012). We define “cultural opportunity structures” as having to do with two far-reaching processes: progressive religious change (Pérez-Agote, 2012) and the loss of the cultural hegemony of Catholicism both socially and politically since the late Francoist period (Ruiz Andrés, 2022); and the advance of the “politicisation of the private” led by the feminist and LGBTQ+ movements (Martínez, 2019) since the Spanish democratic Transition). Political opportunity structures, meanwhile, are linked to three shorter-term processes: the alternation between conservative and

³ For more information about El Yunque see: Mata, 2015, 2021.

progressive governments; morality politics legislation; and the availability of allies in institutional politics. Bearing in mind this dual relational and comparative-historical perspective, our article aims to answer three main questions. First, what are the phases of the CISO-N field's protest cycle from 1978 to the present, and how do they relate to changes in cultural and political opportunity structures? Second, how has the network structure and dynamics of the CISO-N field and its expanded anti-rights field evolved? And third, how do changes in opportunity structures and network structure influence both the discourses and repertoires of protest of the organisations studied?

Our study aims to make a threefold contribution to the literature on social movements and, more specifically, to the study of far-right Christian movements (Lo Mascolo, 2023). First, the Spanish CISO-N field has been studied primarily within the framework of the de-privatisation of religion (Cornejo-Valle and Pichardo-Galán, 2017; García Martín, 2022). And the few studies that have used a social movements perspective have mainly concentrated on mobilisation against sexual and reproductive rights (Aguilar Fernández, 2011) and so-called "anti-gender" (Cabezas, 2022) and anti-euthanasia (García Martín and Perugorría, 2023, 2024) protests. This research has focused on the last two decades and, for the most part, has dealt with these mobilisations in isolation. Our paper analyses the whole range of anti-rights campaigns over four decades (see Table A4), based on the understanding that they are interrelated manifestations of the "repoliticisation of the religious" strategy.

Second, our relational and comparative-historical approach allows us to undertake one of the first systematic analyses of the historical evolution of the field,

connecting it to changing structures of cultural and political opportunity. This analysis identifies three phases in the CISO-N protest cycle, and also three consecutive network structures made up of civic, religious and political anti-rights organisations. This approach also makes it possible to recognise what we have called a "tactical-discursive cleavage" (García Martín and Perugorría, 2023) which, from 2009 onwards, fragmented the field into two cliques (Wasserman and Faust, 2013: 274) of organisations. On the one hand, those with a Catholic-conservative ideology, closer to the CEE; on the other hand, those more radicalised organisations linked to the far right represented by Vox and, in its most radical version, by the secret organisation El Yunque.

Third, the de-institutionalisation of the anti-rights struggle through civic organisations formally detached from the Catholic Church can also be observed in other European countries (Möser, Ramme and Takács, 2022; Lo Mascolo, 2023), and it resembles the "NGO-isation" strategy of Christian neo-conservative associations in Latin America (Morán Faúndes, 2023). However, Spain is a paradigmatic case for the study of the evolution of anti-rights protest for three reasons. First, the Spanish state is at the forefront in the recognition and regulation of morality politics worldwide (Griera, Martínez-Ariño and Clot-Garrell, 2021). Second, as shown by several comparative studies (Dobbelaere and Pérez-Agote, 2015; Kuhar and Paternotte, 2017), the Spanish CISO-N field is among the oldest, most mobilised and belligerent in Europe. Third, in recent decades the CISO-N field has become a clear reference point for the Latin American and European neoconservative fabric (Torres Santana, 2020). Thus, our study provides key insights to understand,

and even foreshadow, the circulation of anti-rights strategies, discourses and repertoires well beyond Spain.

The article is organised as follows. It begins by describing our qualitative multi-method strategy and our fieldwork (2016-2023). This is followed by a brief description of the socio-historical context in which the Spanish CISO-N field emerged. The first analytical section focuses on the different phases of the protest cycle, relating them to changes in cultural and political opportunity structures. The second section discusses changes in the network structure and dynamics of the CISO-N field and the expanded anti-rights field. The discourses and repertoires of protest are addressed transversally in both sections.

METHODOLOGICAL DESIGN

The fieldwork for this qualitative multi-methods study was divided into two phases (see Table A1 in the Appendix). During the first phase (2016-2020) the following were conducted: 1) in-depth interviews with a purposive sample of CISO-N activists⁴ (n=20; see Table A2); 2) participant observation of their demonstrations (n=4); and 3) an analysis of newspaper articles. Interviews were conducted in the cities of Bilbao, Pamplona and Madrid, where CISO-N recruitment and training networks are most extensive and effective. The sampling took into account two criteria: the organization to which the

interviewee belonged, and his or her level of responsibility in it.

The netnographic fieldwork (Kozinetz, 2019) was carried out during our study's second phase (2020-2023), largely coinciding with the COVID-19 pandemic. This covered the collection of public data from the Internet, organizations' official websites, and their official accounts on YouTube and Twitter (currently, X). Netnography allowed for the study of a mobilisational field strongly based on cyber-activism, and helped us "overcome" the restrictions imposed by the lockdown and subsequent limitation in mobility. During both phases, secondary data such as Spanish legislation and the main government measures related to morality politics were also analysed (see Table A4).

All the organisations studied are shown in Table A3. A sub-sample of four CISO-Ns, selected for their centrality in the field during the period under analysis (1978-2023), is shown in Table A1. The table also includes the main anti-rights organisations of the expanded field: 1) the CEE, the highest authority of the Catholic Church in Spain; 2) PP and Vox, main political allies of the CISO-N field (particularly of their most radicalised organisations) after the distancing from the PP; and 3) El Yunque, an organisation that played a major role in the fragmentation of the field in 2009.

Data collected have been analysed following the principles of qualitative content analysis (Conde, 2009) and network analysis (Wasserman and Faust, 2013). The latter concentrates on the nodes (in our case, organisations), ties, and attributes of both. As can be seen in Figure 2, organisational attributes include: type of organisation (civic, religious or political); level of influence in the field; and level of radicalisation. Ties have two attributes, which have been dichotomised:

⁴ During the Transition, CISO-N leaders and activists were practising Catholics linked to "new lay movements" (mainly Opus Dei). Since the mid-2000s, they have been: 1) practising Catholics; 2) non-practising Catholics who believe in the cultural relevance of Catholicism; 3) young people socialised in lay movements; and 4) politically committed people, mostly in the PP or in Vox.

type of link (formal/informal) and intensity (strong/weak). Following the terminology of the field (Wasserman and Faust, 2013), those nodes with a number of ties that greatly exceeds the average have been called hubs, and a cohesive group of nodes closely connected or “clustered” to each other (and not closely connected to organisations outside the group) have been called cliques.

CONTEXT OF EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE CISO-N FIELD: RELIGIOUS CHANGE AND ANTI-RIGHTS STRUGGLE IN SPAIN

During the four decades of Franco’s dictatorship (1939-1975) the Spanish Catholic Church played a prominent role in both the public and private spheres through “national-Catholicism”, a religious-political corpus that defended Catholicism as the ethno-religion of the Spanish nation (Botti, 1992). Francoism not only reinstated Catholicism as official state religion after the Republican “interregnum”, but also restored the Church’s monopoly over education and morality, driving an intense process of forced de-secularisation (Davie, 1999). Among other measures, this shift involved the annulment of civil marriages and divorces, the banning of contraception and the criminalisation of abortion (Callahan, 2012). Thus, the Francoist state deployed its coercive action to serve the ideal of the “Christian reconquest” and, in return, the Church functioned as the main legitimising agent of the dictatorship.

The symbiosis between the Church and Franco, however, began to erode in the mid-1960s. This was related, first, to the socio-economic, cultural and political opening that began during the late Franco era and led to the beginning of the so-

called second wave (1960-2000) of the Spanish secularisation process (Pérez-Agote, 2012). During this wave, Spain underwent one of the most accelerated processes of religious change in the Western world, experiencing in a single generation “what in most of Europe has taken a century” (Davie, 1999: 78). As a result, Spain went from being “a Catholic country, governed by the Church, to being one with a Catholic culture, no longer governed by that Church” (Pérez-Agote, 2010: 51). Throughout this period, and despite the population’s still intense cultural identification with Catholicism (especially through rituals such as baptisms, first communions and marriages), indicators of religious practice fell and distrust of the Church increased (BBVA Foundation, 2022). Indifference to the Catholic doctrinal system also grew, particularly in relation to sexual and reproductive health, family models and, decades later, the use of biomedical technologies. Despite this growing gap between the institution and society, the Church maintained a privileged place in key sectors such as education, the military, and economic affairs thanks to the 1979 Concordat, signed during the democratic Transition (Callahan, 2012).

Second, due to the imposition of religion and the decades of isolationism during Franco’s regime, this secularising wave had arrived in Spain with considerable delay. However, it was already widely established in other European countries (Berger, Davie and Fokas, 2008). In an attempt to contain its expansion, in the early 1960s the Vatican spearheaded an *aggiornamento* and a global strategic shift in order to defend its position in the public sphere (Casanova, 2000). Designed at the Second Vatican Council (1962-1965), this shift was based, on the one hand, on a commitment to non-interference in the political life of states, either

through direct participation in government (as had been the case during the dictatorship), or through support for certain political parties. On the other hand, it relied on the growing empowerment of the laity, composed of citizen believers (Gamper, 2010), as the new political agent and “representative” of ecclesiastical interests in the public sphere. In Spain, this shift had two main consequences. First, ecclesiastical support for Francoism was withdrawn and statements were made in favour of democratic pluralism (Piñol, 1999). Second, an “organisational explosion” of CISO-Ns in the context of modernisation triggered by the Transition (see Figure 1 and Table A3). This process launched a new style of activism based on the combination of social movement repertoires and the strategic secularisation of ecclesiastical discourse⁵. We have labelled this as “organised laity”.

Finally, the third wave of the Spanish secularisation process (2000-present) would arrive twenty years later, deepening the trends from the previous stage, and eroding part of Catholicism’s cultural capital (Astor, Burchardt and Griera, 2017). This marked the beginning of the process of exculturation (Pérez-Agote, 2012), mainly associated with the growing support for the secularisation of conscience and a continued decline in intra-familial religious transmission (Rossi and Scappini, 2016). Especially strong among youth, these trends explain the declining recruitment levels and waning resonance of the CISO-N message in recent decades, and, ultimately, the widespread social acceptance of progressive morality politics. These trends coincide with a context of

increasing mainstreaming of feminist and LGBTQ+ postulates, which pursue a strategy based on the “politicisation of the private”, radically opposed to that proposed by CISO-Ns.

MORALITY POLITICS LEGISLATION AND CISO-N PROTEST CYCLES: FROM IDEOLOGICAL TO AFFECTIVE POLARISATION

From 1978 onwards, the CISO-N protests cycle could be divided into three main phases (see Figure 1). Each of these began with a peak in mobilisation, generally associated with the introduction of bills contrary to the Catholic doctrine (see Table A4), and ended with a second sub-phase of gradual disengagement after these laws were passed. The first phase (1978-2004) coincided with a field that was still unstructured and highly influenced by the CEE, what we will call the “pre-field” in the next section. This phase encompassed mobilisations to combat the decriminalisation of the sale, distribution and use of contraceptives (1978) and the Divorce Law (1981), measures demanded by the nascent feminist movement. These laws were adopted during the governments of the Union of the Democratic Centre (UCD), heir to reformist Francoists with strong ties to the CEE (Callahan, 2012). Although the UCD was the *a priori* “natural ally” of CISO-Ns, the party led the process of modernisation that began after the dictatorship, and took the first steps in legislating on progressive morality politics (see Figure 1 and Table A4).

The main anti-rights campaign of this first phase would come four years later, with the opposition to the Abortion Law (1985) promoted by Felipe González’s PSOE. Since then, the PSOE has been the main

⁵ For more information on the important role played by Opus Dei in shaping civic mobilization in the public space to defend the Catholic normative framework, see Estruch, 1993.

FIGURE 1. CISO-N field cycle of protest, in relation to cultural and political opportunity structures, 1978-2023

Note: The dates associated with CISO-N organisations correspond to their founding or re-founding years; the dates associated with El Yunque indicate milestones in its relationship with the CISO-N field.

Source: Prepared by the authors based on the analysis of in-depth interviews with CISO-N leaders and activists, secondary data, and netnographic data.

proponent of these policies, and is consequently identified as the field's main enemy. The fight against abortion galvanised the CISO-N field and gave it visibility in the public space. As can be seen in Image 1, during this campaign CISO-Ns organised conventional protest events (Carvalho, 2024) (demonstrations, mainly in Madrid) and more disruptive events such as sidewalk counselling in front of abortion clinics. Despite this strong mobilisation, the precarious articulation of the field, the lack of institutional political support due to the UCD's democratising impetus, and the waning commitment of activists (except for the generations socialised during Franco's regime) led to the failure of the anti-abortion campaign. From the late 1980s onwards, the field showed signs of weakening and began to retreat into its religious base. This support focused mainly on assisting pregnant women and families in precarious situations in order to "curb" the number of abortions.

This retreat sub-phase ended in 2004, when Rodríguez Zapatero's PSOE (2004-2011) came to power with the promise of expanding divorce and abortion laws and of legislating the right to same-sex marriage (Cornejo-Valle and Pichardo-Galán, 2017). This gave birth to the second phase of the CISO-N protest cycle (2004-2018), which coincided with the beginning of the third wave of secularisation (2000-present). As will be discussed in the next section, the intense anti-rights mobilisation that characterised this phase was led by the Spanish Family Forum (Foro Español de la Familia, FEF). This organisation united the field and renewed the unsuccessful discursive frames (Benford and Snow, 2000) that had been constructed during the previous phase of the protest cycle. These had been strongly confrontational in tone (equating divorce with "social disorder" and "destruction of the family",

IMAGE 1. *Protest event against the Abortion Law, organised by Provida under the slogan "Yes to life", Madrid, approximately 1984-1985*

Note: The following slogans appear on the banners: "No to abortion", "Abortion is killing babies", "Yes to life", "Why kill them", "Abortion is a crime".

Source: Still photograph from the institutional video of the Spanish Federation of Pro-Life Associations (FEAPV), entitled *Pro-life 30th anniversary*, available at: <https://ap6r.short.gy/ksL7jm>, access October 15, 2023.

and abortion with “murder”), aimed at causing a moral panic in society. Instead, the FEF proposed more “moderate” and “conciliatory” frameworks, aligned with the shifting strategy of the US “pro-life” movement (Munson, 2010). Among them were the valuing of the heteronormative family, the defence of life in all its stages, intergenerational dialogue, and the joy associated with motherhood. These frames were reflected in slogans such as “Family matters” against equal marriage (see Figure 2) and “Sexuality does matter, no doubt about it” against the creation of sex education modules in schools

(a slogan which in the original Spanish *La sexualidad sí importa, sin ningún género de duda* included a reference to sexual-affective education, branded by the FEF as “indoctrination”). The FEF’s repertoires included conventional protest events (e.g. demonstrations, street-poster campaigns, sit-ins in front of government buildings), and a strong presence in the conservative and Catholic media. This mobilising strategy sought to cause ideological polarisation (Freidin, Moro and Silenzi, 2022), both tactically and discursively. However, during this phase, newer repertoires also emerged, such as

IMAGE 2. *Protest event against equal marriage, organised by Foro Español de la Familia under the slogan “Family does matter”, Madrid, 18 June 2005*

Note: Demonstration in front of Madrid City Hall. The slogans on the banners read: “Family does matter”; “Family=man and woman” (on a Vatican City flag); “Marriage=man and woman” (on a Spanish flag); “man=dad; woman=mom”; “Zapatero does not talk to families”.

Source: FEF website, available at: <https://forofamilia.org/blog/algo-estamos-haciendo-bien/>, access october 15, 2023.

performances and the incipient use of the internet and social media. Mostly led by Citizen Go-Make Yourself Heard (Citizen Go-Hazte Oir, CG-HO)⁶,—member of the FEF until it was expelled in 2009—these protest events had a more belligerent tone, which “sabotaged” the FEF’s “inclusive” strategy. Despite this fierce opposition, the PSOE managed to pass a total of nine progressive morality politics laws in eight years (see Figure 1 and Table A4), earning the characterisation of “most confrontational administration” with the CISO-N cause in Spain’s democratic history (Arsuaga and Vidal Santos, 2010).

Two years later, a new sub-phase of retreat began with the arrival of Mariano Rajoy’s PP in government (2012-18). Against all odds, once in office the PP neither modified nor repealed the PSOE’s morality politic PSOE’s morality politics laws, all of which had been strongly contested by the CISO-N field and the PP itself from the opposition. In fact, in 2014 the PP withdrew a regressive reform project of Rodríguez Zapatero’s Abortion Law brought forward by its own Minister of Justice, Alberto Ruiz Gallardón (see Table A4). The PP’s veto of this project put an end to the formal tie between the FEF and the party, and triggered Ruiz Gallardón’s resignation. In this context, the FEF returned to welfare and educational activities in the areas of family and sexuality, and allocated both financial and human resources to supporting the annual International Day of Life demonstration, organised since 2011 by the Yes to Life Platform (Plataforma Sí a la Vida, PSV). In the meantime, after CG-HO was expelled from the FEF, it turned to cyber-activism, combining its anti-rights struggle

with increasingly “purely” political mobilisation. This struggle is led primarily by its lobby group Vote Values (Vota Valores), explicitly dedicated to “effectively influencing politicians in defence of life, family and liberty” (VotaValores.org). As shown in Figure 3, since 2013, this platform has campaigned both online and in the public space, and has published its famous “voting guides” for the general and regional elections. These guides “grade” parties on the basis of their more or less conservative stances towards morality politics legislation.

The beginning of the third phase (2018-present) of the CISO-N protest cycle was marked by three events. The first was the incorporation of the progressive coalition PSOE-Together We Can (PSOE-Unidas Podemos, PSOE-UP) into Spain’s Presidency, with UP representatives close to the feminist and LGBTQ+ movements in key positions, such as the Ministry of Equality. This triggered numerous “anti-gender” mobilisations (Cabezas, 2022), especially led by CG-HO, which sought to directly antagonise feminism and the coalition government. The second event was the landing of the far-right Vox party in both the Spanish Congress and in several regional parliaments⁷. From then on, Vox replaced the PP as the “natural ally” of CISO-Ns, and as the “conveyor belt” for their message to institutional politics. This was an important milestone in the CISO-Ns’ protest cycle, as it was the first time that the field had had a “reliable” ally in institutional politics that amplified its discourse beyond protests in the public space, and tried to translate its ideas into political proposals.

The third process that marked the last phase of the CISO-N protest cycle

⁶ HazteOír.org (HO) was re-founded under the name CitizenGo-HazteOir.org in 2017 following the court ruling that found evidence of its ties to El Yunque.

⁷ The far right had no parliamentary representation between 1982 and 2018, when Vox obtained parliamentary seats.

IMAGE 3. *Vota Valores, Citizen Go-Hazte Oir's pressure group, general election campaigns, 2023*

ELECCIONES GENERALES ESPAÑA 2023	YOLANDA DÍAZ (Sumar)	PEDRO SÁNCHEZ (PSOE)	ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO (PP)	SANTIAGO ABASCAL (VOX)
1 Derecho a la VIDA	X	X	X	—
2 Protección de la FAMILIA	X	X	X	—
3 Fin del ADOPTRINAMIENTO IDEOLÓGICO	X	X	X	✓
4 Defensa de los SÍMBOLOS CRISTIANOS	X	X	—	✓
5 Reducción de IMPUESTOS	X	X	✓	✓
6 Defensa de la UNIDAD DE ESPAÑA	X	X	—	✓

BIEN REGULAR MAL

¿Qué pedimos a los candidatos del centro-derecha?

1. Promover el derecho a la vida
Adoptar políticas para proteger el derecho a la vida de todos los seres humanos desde la concepción hasta la muerte natural.

Note: Starting at the top left-hand corner, clockwise: 1) a bus with the faces of candidates Pedro Sánchez (PSOE) and Alberto Núñez Feijóo (PP), with the slogan “Two sides of the same coin?”; 2) memes and profile pictures for social media with the slogan “Let Txapote vote for you” used to “denounce” the pacts between Sánchez’s PSOE and Catalan and Basque pro-independence parties; 3) one of the five “requests for centre-right candidates” (the other four are “repealing trans and LGBTQ+ laws; stopping the indoctrination of children in “gender ideology, LGBTQ+ and radical feminism”; “defending Christian symbols”; and “lowering taxes for families”); and 4) a voting guide with the “grades” obtained by the aforementioned candidates, plus Yolanda Díaz (Sumar) and Santiago Abascal (Vox).

Source: Vota Valores (Vote for values) website, available at: <https://www.votavalores.org/>, access october 15, 2023.

was the COVID-19 pandemic, during which the parliamentary debate on the Euthanasia Bill (2021) was revived. Faced with COVID-related high mortality rates in nursing homes, Vox adopted the discursive frameworks developed by a CISO-N

called Vividores (the first specifically anti-euthanasia organisation in the field) began a strong anti-government campaign (García Martín and Perugorría, 2024). As we will explain in the next section, the “clustering” of the field produced during

IMAGE 4. Protest event against the Euthanasia Law, organised by Vividores with the support of Derecho a Vivir, anti-abortion organisation Citizen Go-Hazte Oir's anti-abortion organisation, under the slogan "government of death", 2021

Note: Performance carried out on the day of the passing of the Euthanasia Law (18/03/2021) in front of the Congress of Deputies (Madrid). Three of the participants are wearing black hooded robes and are carrying a scythe, representing Death. The banners bear the following slogans: "There is no right to kill"; "Killing is not progressive"; the hashtag #StopEuthanasia; and the URL of Vividores' website.

Source: Flickr by CG-HO, access october 15, 2023.

the previous phase was already well established, and was expressed in a tactical-discursive cleavage in mobilisation (García Martín and Perugorria, 2023). Born from the heart of the FEF-related Catholic Association of Propagandists (Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)), Vividores transcended this cleavage for the first time and, as can be seen in Image 4, quickly evolved towards frameworks and repertoires that replicated those of CG-HO. These followed a friend/foe logic that went beyond the ideological polarisation typically deployed by the

FEF, based on divergence of beliefs and opinions. Instead, CG-HO, Vox and related organisations fostered affective polarisation⁸ (Freidin, Moro and Silenzi, 2022) by mobilising "negative" emotions (intolerance, dislike and hostility) to divide the actors involved into antagonistic fields,

⁸ Freidin, Moro and Silenzi (2022: 37) distinguish ideological polarisation (differences between political positions) from affective polarisation (emotional aversion and distrust of political out-groups, which hinders collaboration and even inter-group socialisation).

IMAGE 5. Citizen Go-Hazte Oir campaigns against the pact between the PSOE and Catalan pro-independence parties, 2023

Note: Clockwise: call to mobilise in front of the PSOE headquarters on Calle Ferraz in Madrid; digital poster characterising the pact between the PSOE and Catalan pro-independence parties as a "coup d'état", a frame epitomised in the hashtag #LetsStopTheCoupdetat (#ParemosElGolpeDeEstado) also used by the organisation; justification of the "rebellion against Sánchez" as a constitutional "right and duty".

Source: CG-HO official Instagram account, available at: <https://www.instagram.com/hazteoir/>, access november 14, 2023.

stigmatise adversaries, and “expell” them from the democratic debate.

Despite this, the Euthanasia Law was passed in 2021, and was then followed by the Sexual Freedom Law (Ley de “Solo Sí es Sí”, 2022) and the so-called Trans Law (2023) (see Figure 1 and Table A4). These last two laws once again, positioned the “anti-gender” struggle, as one of the main axes of CISO-N protest today. In the current sub-phase of retreat, CG-HO has embarked on an attrition and discrediting campaign against the Sánchez administration. This reached its peak in November 2023, with the fierce opposition to the investiture and amnesty pact between the PSOE and the Catalan independence movement (see Image 5) under the slogan “Let *Txapote* vote for you” (*Que te vote Txapote*). This “purely political” drift in defence of the Constitution and the unity of Spain, completely detached from morality politics, seems to be deepening in the case of CG-HO, further distinguishing it from organisations close to the FEF.

NETWORK STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE CISO-N FIELD AND THE EXPANDED ANTI-RIGHTS FIELD: FROM A COMMON FRONT TO “CLUSTERING”

In the previous section we focused on our study’s comparative-historical approach describing the different phases of the CISO-N field’s protest cycle and its interaction with cultural and political opportunity structures. By relying on our relational perspective, this section will show the evolution of the network structure and dynamics of the CISO-N field and its expanded field. In line with this approach, the CISO-N field is understood not as an “aggregation of organisations”, but as a:

Relational arena characterised by mutual orientation, positioning, and (at times) joint action among multiple kinds of actors engaged in diverse forms of collective intervention and challenge (Diani and Mische, 2015: 307).

In turn, this perspective looks at the contested but relatively stable ties between organisations (Diani and McAdam, 2003), identity discourses and protest repertoires, all of which are largely influenced by the opportunity structures discussed in the previous section.

Figure 2 presents snapshots of the evolving structure of the CISO-N and the expanded anti-rights fields in three consecutive phases. The snapshot of the first phase (1978-1989) shows a “pre-field” made up of young, uncoordinated organisations with little visibility and influence beyond the confines of the Catholic community. These organisations were under the strong influence of the CEE (this phase’s hub), both discursively and organisationally. Consequently, it can be stated that the “externalisation of political action” through the protest of the laity organised in CISO-Ns was a strategy to circumvent the principle of non-interference in politics established by the Second Vatican Council.

The most relevant CISO-N during this phase was the Spanish Federation of Pro-Life Associations (Federación Española de Asociaciones Provida, FEAPV), which emerged in 1981 and brought together different organisations that primarily engaged in welfare activities. Although this organisation is still active today as the driving force behind the PSV, it retains symbolic capital, but has lost all real power. As mentioned in the first section, the intense process of political change during this first phase, in addition to the alternation between conservative and progressive governments, meant that the CISO-N field had no stable allies in institutional politics. The UCD

FIGURE 2. Evolution of the network structure of both the CISO-N and expanded anti-rights fields, 1978-present

Note: The figure concentrates on the organisations that played the most prominent roles in anti-rights mobilisation, and excludes sectoral organisations (e.g. working on the bioethical, legal, education and welfare fronts) due to their more peripheral role.

Source: Prepared by the authors based on the analysis of in-depth interviews with CISO-N leaders and activists.

promoted and supported legislation that was totally opposed to CISO-N demands (see Figure 1 and Table A4), and Alianza Popular (AP) and later on the PP operated along the same lines. Both parties aligned themselves with CISO-Ns while in the opposition, but once in office they neither amended nor repealed the laws passed by the socialist governments that preceded them, ignoring strong pressure from their own Christian-Democratic sectors.

The snapshot of the second phase (1999-2009) shows a real CISO-N field articulated and differentiated from the CEE, composed of organisations that began to wage the anti-rights struggle on their own terms, i.e. according to their own interpretation of opportunity structures, pursuing their own objectives and activating other kinds of ties. During this period, the field operated as a united front under the leadership of the FEF, a network of associations founded in 1999 by activists close to Opus Dei and with strong informal ties to the CEE. The FEF remained dormant until 2004, when it became active to lead the mobilisation against same-sex marriage legislation promoted by Rodríguez Zapatero's PSOE government. During this phase, the FEF operated as a single hub and achieved the greatest organisational coherence and density of the CISO-N field since the early 1980s. It severed formal ties to the CEE and advanced the strategic secularisation of its discourse (García Martín, 2022) with respect to that used in the first phase. In doing so, it supplanted the Catholic Church as political contender (Aguilar Fernández, 2011), defending "social order" and the Christian conception of the person through mobilisation in the public space. Since then, the link between CISO-Ns and the CEE has been informal, and the CEE has limited itself to publishing documents that build the argumentative umbrella of

the anti-rights battle, replicating those issued by the Vatican (Cornejo-Valle and Pichardo-Galán, 2020). During this phase, the FEF maintained a strong formal link with the PP, the main opposition to the PSOE government. This was due to the identification of a "common enemy", as well as to the strong ties between the PP and Benigno Blanco, a supernumerary member of Opus Dei, president of the FEF between 2007-2015, and PP's former secretary of state during the governments of José M.^a Aznar (1996-2004). Although it would later prove to be an unreliable ally, during this period the PP functioned as a "conveyor belt" for CISO-N discourse in the institutional political sphere, used to oppose Rodríguez Zapatero's socialist government.

Finally, the snapshot of the third phase (2009-present) shows a field with three large hubs (CG-HO, PSV and the FEF) that is highly clustered into two cliques: the first composed of CG-HO and all its platforms, and the second one made up by the FEF, PSV and their related organisations. This clustering, still present today, took place in the heat of the debates on Rodríguez Zapatero's reform of the Abortion Law, which was finally approved in 2010. The failure of the FEF's anti-abortion strategy generated growing discontent among the most radicalised sectors of the field led by CG-HO, an organisation strongly influenced by US "pro-life" groups and Spain's most internationalised CISO-N. As mentioned, when in 2009 Benigno Blanco, leader of the FEF, internally denounced that El Yunque was "nested" in CG-HO (a fact that was later confirmed in court), the latter and all its sectoral organisations were expelled from the FEF and from several dioceses (Mata, 2015). Despite its ultra-Catholic rhetoric, El Yunque was identified as a secret organisation with its own agenda, and had a parasitic relationship with the

structures of the CISO-N field and the CEE to recruit followers to its cause. The expulsion of CG-HO made it clear that, despite their supposed non-confessional status and dissociation from the CEE, CISO-Ns in the moderate clique close ranks around the Catholic Church when the institution is under threat. Behind the expulsion was also a growing rivalry for prominence in the public space between the FEF and CG-HO, as well as tensions arising from the increasing belligerence of CG-HO's discourse and repertoire, in clear contradiction to the FEF's more conciliatory strategy.

Faced with a worn-out FEF in open confrontation with CG-HO, the need arose to create a new organisation that could re-agglutinate the field and, simultaneously, curb the expansion of CG-HO. This organisation was the PSV, founded in 2009, led by the FEAPV (the organisation that initiated the cycle of protest during the Transition), and fully supported by the FEF and its related organisations. Since then, PSV's only activity has been the mobilisation to commemorate the International Day of Life (25 March) in opposition to the Abortion and Euthanasia Laws. Since its expulsion from the FEF, CG-HO has duplicated the structure of the CISO-N field by creating a rhizome of sectoral platforms which, in addition to giving it a presence in all areas of the anti-rights struggle (see Table A4), has concealed its isolation from the "moderate" clique (see Figure 2). Together with its growing cyberactivism, political lobbying and internationalisation, this strategy has strengthened CG-HO to the point where it is now the most powerful and visible CISO-N in the field.

At the same time, in this phase CG-HO began its first contacts with the "prehistory" of Vox (2013). These ties intensified when PP leader Mariano Rajoy became President of Spain (2012-2018)

and, once again, did neither modified nor repealed the battery of laws passed by the socialist government during the previous years. While this definitely eroded the formal link between the field and the party, some informal ties between activists and sympathisers remain today. As has been mentioned, in the following years, and especially since its arrival in the institutions in 2018, Vox replaced the PP as the main ally of CISO-Ns, especially of CG-HO, amplifying its discourse in the public sphere and in institutional politics (due to the presence of El Yunque also in Vox, this alliance has been more problematic for the "moderate" clique). In return, CG-HO promotes the party as the only one defending the field's values through its "voting guides" (see Figure 3), and also functions as a "referential network" for Vox militants. In fact, there have often been synchronised campaigns and jointly organised protest events between both organisations (García Martín and Perugorría, 2023), and many of their members have double militancies in both CG-HO and Vox (Mata, 2021). As has been mentioned, CG-HO has turned towards a purely political mobilisation against the Sánchez administration, adopting a highly belligerent tone that is very much in line with Vox's style.

It is undeniable that the CISO-N field as a whole has multiple intersections in terms of funding sources and information dissemination networks, as well as the issues around which it is mobilised. However, in the current third phase the cliques operate independently, and deploy different strategies to wage the cultural battle and political mobilisation against progressive morality politics. Likewise, as we showed in the previous section, they differ in their choice of protest repertoires and in the level of drama and belligerence of their discourse. In this sense, we can speak of a tactical-discur-

sive cleavage between the organisations into a more “moderate” clique (led by the FEF and PSV) linked to Catholic conservatism and close to the CEE, and a more radical one (CG-HO and its platforms) linked to the political far right. There is currently no communication or formal ties between these cliques (not even through Vividores, which was born from the FEF and ended up orbiting towards CG-HO), but there exists rather a *cordon sanitaire* to try to prevent CG-HO from co-opting FEF and PSV members. Although this clustering has taken place at the organisational level, as we observed in the CISO-N anti-euthanasia campaign (García Martín and Perugorria, 2023, 2024), ties and communications have been more fluid at the level of activists and protest events.

CONCLUSIONS

This article has analysed the mobilisation of the Spanish CISO-N field from its emergence amidst the democratic Transition to the present day. The historical-comparative perspective has made it possible to identify three phases within its four-decade protest cycle, and to relate them to changes in the cultural and political opportunity structures. In parallel, thanks to the relational perspective, we have been able to distinguish three consecutive network structures of the CISO-N and its expanded fields, and we have traced the evolution of the contested but relatively stable ties between their organisations, discourses and protest repertoires.

As mentioned, Spain is at the international forefront in the recognition of rights related to sexual and reproductive health, gender equality and end-of-life process. Likewise, the Spanish CISO-N field is a point of reference in both Eu-

rope and Latin America. For these reasons, our study provides keys to understanding, and probably foreshadowing, the circulation of strategies, discourses and repertoires of what we have called the organised laity beyond the confines of the Spanish state. Furthermore, by focusing on a novel style of activism “outside the parishes” and beyond the channels of conservative political parties, our research makes four contributions to the literature on social movements and, more specifically, to the study of far-right Christian movements.

First, our study identifies stable organisational networks that are activated in the face of progressive morality politics legislation related to private life. These legal provisions go far beyond legislation on the right to abortion and euthanasia (aligned with the motto of “defending life from conception to natural death”), and even the rights of the LGBTQ+ community. Hence the dual need to discard self-granted terms such as “pro-life”, and to revise academic concepts such as “anti-gender”, replacing them with the broader notion of “anti-rights organisations”. The latter has the benefit of encompassing all the campaigns in which CISO-N networks have mobilised from the 1970s to the present day. Our work combines this reconceptualising impetus with an effort to provide empirical “granularity” and analytical depth, highlighting the field’s growing organisational and tactical-discursive complexity, so far obscured by predominantly monolithic representations.

Second, our study allows us to dispute those interpretations that see the Catholic Church as the main “agent” behind anti-rights campaigns. These studies tend to overemphasise both the role of ordained members and the impact of Vatican and CEE documents on the field. As a consequence, CISO-Ns are re-

duced to the role of mere “translators” and “conveyor belts” for the Church’s message. While this interpretation may have been appropriate for the first phase of the CISO-N protest cycle, our data paint a very different picture from 2004 onwards. The same applies to the relationship between CISO-Ns and political parties. While the relationship with the PP during the second phase of the cycle may have been “parasitic” in nature, the link to Vox seems to be of a more “symbiotic” type so far.

Third, our study identifies CISO-N organisational networks that expand over forty years, retreating into welfarism, political lobbying and cyberactivism in periods of mobilisational decline, and (re)surfacing in the public space in sub-phases of parliamentary morality politics debate. This fact allows us to affirm that, these campaigns are interrelated manifestations of a far-reaching strategy which, pursues an ambitious strategic objective: the re-politicisation of the religious. This strategy has been adapted not only to political opportunity structures, but also to changes in cultural opportunities. In this sense, Spanish CISO-Ns are fighting their anti-rights battle in a context of growing secularisation and erosion of the cultural hegemony of Catholicism, and in the face of an important “politicisation of the private” linked to the growing transversalisation of feminist and LG-BTQ+ postulates.

Finally, our analysis of CISO-N organisations complements and qualifies the results of studies that have focused solely on far-right *political* organisations. Our results indicate the persistence of non-institutionalised protests, led by neo-conservative *civic* organisations that have not been absorbed by Vox. Rather, what we observe is a growing specialisation and strategic triangulation between civic, religious and political organisations that

make up what we have called the expanded anti-rights field, and, secondly, a profound clustering of CISO-Ns that is expressed in a tactical-discursive cleavage. While the Catholic conservative clique close to the CEE, deploys “moderate” and conciliatory discourses and repertoires that seek ideological polarisation, CG-HO and its satellite platforms identify as “soldiers fighting the culture war” and contributing to a context of growing affective polarisation. It is this latter clique which, together with Vox and other political organisations of the extra-parliamentary far right, promoted the recent protests against the investiture and amnesty pact between the Catalan pro-independence movement and Pedro Sánchez’s PSOE government.

BIBLIOGRAPHY

- Aguilar Fernández, Susana (2011). “El movimiento antiabortista en la España del siglo XXI: El protagonismo de los grupos laicos cristianos y su alianza de facto con la Iglesia católica”. *Revista de Estudios Políticos*, 154: 11-39.
- Arsuaga, Ignacio and Vidal Santos, Miguel (2010). *Proyecto Zapatero*. Madrid: HazteOír.org.
- Astor, Avi; Burchardt, Marian and Griera, Mar (2017). “The Politics of Religious Heritage: Framing Claims to Religion as Culture in Spain”. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 56(1): 126-142.
- Baldassarri, Delia and Diani, Mario (2007). “The Integrative Power of Civic Networks”. *American Journal of Sociology*, 113(3): 735-780. doi: 10.1086/521839
- Benford, Robert D. and Snow, David A. (2000). “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment”. *Annual Review of Sociology*, 26: 611-639. Available at: <https://www.jstor.org/stable/223459>
- Berger, Peter L.; Davie, Grace and Fokas, Effie (2008). *Religious America, Secular Europe?* Hampshire: Ashgate.
- Borland, Elizabeth (2014). “Storytelling, Identity, and Strategy: Perceiving Shifting Obstacles in the

- Fight for Abortion Rights in Argentina". *Sociological Perspectives*, 57(4): 488-505. Available at: <https://www.jstor.org/stable/44290110>
- Botti, Alfonso (1992). *Cielo y dinero*. Madrid: Alianza.
- Cabezas, Marta (2022). "Silencing Feminism? Gender and the Rise of the Nationalist Far Right in Spain". *Signs*, 47(2): 319-345. doi: 10.1086/716858
- Callahan, William J. (2012). *La Iglesia católica en España*. Barcelona: Crítica.
- Carvalho, Tiago (2024). Analysing Protest Events: a Quantitative and Systematic Approach. In: Arribas Lozano, A.; Szolucha, A.; Cox, L. and Chattopadhyay, S. (eds.). *Handbook of Research Methods and Applications for Social Movements* (pp. 257-270). Cheltenham: Edward Elgar.
- Casanova, José (2000). *Religiones públicas en el mundo moderno*. Madrid: PPC.
- Conde, Fernando (2009). *Análisis sociológico del sistema de discursos*. Madrid: CIS.
- Cornejo-Valle, Mónica and Pichardo-Galán, José Ignacio (2017). From the Pulpit to the Streets. In: Kuhar, R. and Paternotte, D. (eds.). *Anti-Gender Campaigns in Europe* (pp. 233-251). London: Rowman & Littlefield.
- Cornejo-Valle, Mónica and Pichardo-Galan, José Ignacio (2020). The Ultraconservative Agenda Against Sexual Rights in Spain: A Catholic Repertoire of Contention to Reframe Public Concerns. In: Derks, M. and Berg, M. van den (eds.). *Public Discourses About Homosexuality and Religion in Europe and Beyond* (pp. 219-239). London: Palgrave Macmillan.
- Davie, Grace (1999). Europe: The Exception That Proves the Rule? In: P. L. Berger (ed.). *The Desecularization of the World* (pp. 65-84). Washington: EPPC.
- Della Porta, Donatella (2022). Protest Cycles and Waves. In: Snow, D. A.; Della Porta, D. and McAdam, D. (eds.). *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* (pp. 1-8). Hoboken: Wiley-Blackwell.
- Diani, Mario (2015). *The Cement of Civil Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Diani, Mario and Mische, Ann (2015). Network Approaches and Social Movements. In: Della Porta, D. and Diani, M. (eds.). *The Oxford Handbook of Social Movements* (pp. 306-325). Oxford: Oxford University Press.
- Díaz-Salazar, Rafael (2007). *Democracia laica y religión pública*. Madrid: Taurus.
- Dobbelaere, Karel and Pérez-Agote, Alfonso (eds.) (2015). *The Intimate*. Leuven: LUP.
- Estruch, Joan (1993). *Santos y pillos*. Barcelona: Herder.
- Euchner, Eva-Maria (2019). *Morality Politics in a Secular Age*. London: Palgrave Macmillan.
- Freidin, Esteban; Moro, Rodrigo and Silenzi, María Inés (2022). "El estudio de la polarización afectiva: Una mirada metodológica". *Sociedad Argentina de Análisis Político*, 16(1): 37-63. doi: 10.46468/rsaap.16.1.A2
- Fundación BBVA (2022). *Confianza en la Sociedad Española*. Madrid: BBVA.
- Gamper, Daniel (2010). Ciudadanos creyentes: el encaje democrático de la religión. In: Camps, V. (ed.). *Democracia sin ciudadanos* (pp. 115-138). Madrid: Trotta.
- García Martín, Joseba (2022). "Desprivatización católica, políticas morales y asociacionismo neo-conservador: el caso de los grupos laicos de inspiración cristiana en el Estado español". *Papeles del CEIC*, 259: 1-19. doi: 10.1387/pceic.22973
- García Martín, Joseba and Perugorria, Ignacia (2023). "El campo antiderechos español frente a la Ley de Eutanasia. Repertorio movilizador y trabajo identitario (2018-21)". *Revista Internacional de Sociología*, 81(4): e238. doi: 10.3989/ris.2022.81.4.1143
- García Martín, Joseba and Perugorria, Ignacia (2024): "Fighting Against Assisted Dying in Spain: Catholic-Inspired Civic Mobilization During the COVID-19 Pandemic". *Politics and Religion*, 17(2): 1-26. doi:10.1017/S1755048324000051.
- Giugni, Marco; Koopmans, Ruud; Passy, Florence and Statham, Paul (2006). "Institutional and Discursive Opportunities for Extreme-Right Mobilization in Five Countries". *Mobilization*, 10(1): 145-162. doi: 10.17813/maiq.10.1.n40611874k231v7
- Goodwin, Jeff and Jasper, James M. (eds.) (2012). *Contention in Context*. Stanford: Stanford University Press.
- Griera, Mar; Martínez-Ariño, Julia and Clot-Garrell, Anna (2021). "Banal Catholicism, Morality Policies and the Politics of Belonging in Spain". *Religions*, 12(5): 293. doi: 10.3390/rel12050293
- Hennig, Anja and Weiberg-Salzmann, Miriam (eds.) (2021). *Illiberal Politics and Religion in Europe and Beyond*. Chicago: Chicago University Press.
- Herd, Gilbert (2009). *Moral Panics, Sex Panics*. New York: New York University Press.

- Ignazi, Piero (2003). *Extreme Right Parties in Western Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Jiménez Aguilar, Francisco and Álvarez-Benavides, Antonio (2023). "The New Spanish Far-Right Movement: Crisis, National Priority and Ultrationalist Charity". *Nations and Nationalism*, pp. 1-17. doi: 10.1111/nana.12992
- Klandermans, Bert (1992). The Social Construction of Protest and Multiorganizational Fields. In: A. Morris and C. McClurg Mueller (eds.). *Frontiers in Social Movements* (pp. 77-103). New Haven: Yale University Press.
- Kozinetz, Robert V. (2019). *Netnography*. London: SAGE.
- Kuhar, Roman and Paternotte, David (eds.) (2017). *Anti-Gender Campaigns in Europe*. London: Rowman & Littlefield.
- Lo Mascolo, Gionathan (ed.) (2023). *The Christian Right in Europe*. Berlin: Transcript Verlag.
- Martínez, María (2019). *Identidades en proceso*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Mata, Santiago (2015). *El Yunque en España*. Madrid: Amanecer.
- Mata, Santiago (2021). *Vox y El Yunque*. Madrid: Amanecer.
- Morán Faúndes, José Manuel (2023). "La configuración de agrupaciones civiles neoconservadoras en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú: una caracterización del activismo neoconservador en la subregión Andina". *Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México*, 9: e967. doi: 10.24201/reg.v9i1.967
- Möser, Cornelia; Ramme, Jennifer and Takács, Judit (eds.) (2022). *Paradoxical Right-Wing Sexual Politics in Europe*. London: Palgrave Macmillan.
- Munson, Ziad (2010). *The Making of Pro-Life Activists*. Chicago: University of Chicago Press.
- Pérez-Agote, Alfonso (2010). "La irreligión de la juventud española". *Revista de Estudios de Juventud*, 91: 49-63.
- Pérez-Agote, Alfonso (2012). *Cambio religioso en España*. Madrid: CIS.
- Piñol, Josep M^a. (1999). *La transición democrática de la Iglesia católica española*. Madrid: Trotta.
- Reger, Jo; Myers, Daniel J. and Einwohner, Rachel L. (eds.) (2008). *Identity Work in Social Movements*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Rivera Otero, José Manuel; Castro Martínez, Paloma and Mo Groba, Diego (2021). "Emociones y extrema derecha: el caso de VOX en Andalucía". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 176: 119-140. doi: 10.5477/cis/reis.176.119
- Romanos, Eduardo; Sádaba, Igor and Campillo, Inés (2022). "La protesta en tiempos de COVID". *Revista Española de Sociología*, 31(4): a140. doi: 10.22325/fes/res.2022.140.
- Rossi, Maurizio and Scappini, Ettore (2016). "The Dynamics of Religious Practice in Spain from the Mid-19th Century to 2010". *Journal for the Scientific Study of Religion*, 55(3): 579-596. Available at: <https://www.jstor.org/stable/26651598>
- Ruiz Andrés, Rafael (2022). *La secularización en España*. Madrid: Cátedra.
- Somers, Margaret R. (1994). "The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network Approach". *Theory and Society*, 23(5): 605-649. doi: 10.1007/BF00992905
- Tilly, Charles (2012). *Contentious Performances*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Torres Santana, Ailynn (ed.) (2020). *Derechos en riesgo en América Latina*. Quito: Fundación Rosa Luxemburg.
- Vaggione, Juan Marco (2005). "Reactive Politicization and Religious Dissidence: The Political Mutations of the Religious". *Social Theory and Practice*, 31(2): 233-255.
- Vaggione, Juan Marco (2014). "La politización de la sexualidad y los sentidos de lo religioso". *Sociedad y Religión*, 24(42): 209-226.
- Wasserman, Stanley and Faust, Katherine (2013). *Análisis de redes sociales*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

RECEPTION: November 15, 2023

REVIEW: March 13, 2024

ACCEPTANCE: May 22, 2024

APPENDIX

TABLE A1. Data collection methods for organisations in the OLIC-N and the expanded anti-rights fields, Spain, years 2016-2022

Fieldwork phases	Data collection methods	OLIC-N organizations				Organisations in the expanded anti-rights field			
		Foro Español de la Familia (FEF)	Plataforma Sí a la Vida (PSV)	Citizen Go-Hazte Oir (CG-HO)	Vividores	Conferencia Episcopal Española (CEE)	Partido Popular (PP)	Vox	El Yunque
Phase 1 (2016-2020)	In-depth interviews ¹	7	6	7					
	Participant observation	Anti-abortion demonstration (Madrid, 2015)	Anti-abortion demonstration (Madrid, 2017)	Demonstration against abortion and "gender ideology" (Madrid, 2015).					
	Analysis of official documents					X			
Phase 2 (2020-2022) (including the lockdown period due to the COVID-19 pandemic)	Netnography								
	Press ²	X	X	X	X	X	X	X	X
	Official websites	X	X	X	X	X	X	X	
	Official Twitter accounts				X		X	X	
YouTube platform ³	8	7	5	15			4	X	

1 Interviews with a purposive sample of activists with different levels of responsibility (e.g. leader, activist, occasional collaborator, supporter), carried out in Bilbao (Basque Country), Pamplona (Navarre) and Madrid.

2 Compilation of news items from ideologically diverse media outlets (both print and digital), with a special focus on Catholic and conservative media (e.g. Aciprensa, El Debate, Religión en Libertad, etc.), where most news on OLIC-Ns tend to be concentrated.

3 Compilation of interviews, presentations, seminars or workshops with people in positions of responsibility in different organisations.

Source: Prepared by the authors.

TABLE A2. *List of in-depth interviews conducted and main characteristics of interviewees, years 2017-2018*

ID	Organisation	Position	City	Age	Education Level	Date
1	FEAPV	Coordinator	Bilbao	33	High	25 January 2017
2	CG-HO (Derecho a Vivir)	Volunteer	Bilbao	21	Intermediate	26 January 2017
3	FEAPV	Volunteer	Bilbao	18	High	01 February 2017
4	FEAPV	Volunteer	Bilbao	19	High	08 February 2017
5	FEF	Supporter	Bilbao	45	High	10 February 2017
6	FEF	Supporter	Pamplona	26	High	26 February 2017
7	CG-HO	Former provincial coordinator	Pamplona	25	High	07 March 2017
8	FEF	Supporter	Pamplona	19	High	08 March 2017
9	FEF	Celebrity endorser	Pamplona	63	High	08 March 2017
10	CG-HO	Supporter	Bilbao	22	High	22 March 2017
11	FEAPV	Volunteer	Bilbao	20	High	27 October 2017
12	FEF	Supporter	Bilbao	56	High	02 November 2017
13	FEF	Celebrity endorser	Madrid	58	High	07 November 2017
14	PSV-Fundación Más Vida	Managerial position	Madrid	25	High	08 November 2017
15	CG-HO	Managerial position	Madrid	45-55	High	10 November 2017
16	CG-HO (Derecho a Vivir)	Volunteer	Bilbao	48	High	14 November 2017
17	CG-HO	Supporter	Bilbao	56	High	15 November 2017
18	Fundación Maternity	Managerial position	Bilbao	35	High	11 January 2018
19	FEF (Fundación Red Madre)-PSV	Managerial position	Madrid	58	Intermediate	13 April 2017
20	FEF	Managerial position	Madrid	62	High	16 April 2018

Source: Prepared by the authors.

TABLE A3. *Civic organisations in the OLIC-N field and political and religious organisations in the expanded anti-rights fields, 1978-2023*

Acronyms	Name	English translation	Main characteristics	Years of activity
Civic organisations				
+Libres	Más Libres	Freer	Area: generalist; Mission: to defend the primacy of Catholicism, its symbols and culture; Ties: "Daughter organisation" of CG-HO.	2011-present
+Vida	Más Vida	More Life	Area: abortion + welfare; Mission: educational and welfare work; Ties: to the FEF and the PSV since the mid-2010s it has gained increasing visibility in PSV mobilisations.	2013-present
Abogados Cristianos	Fundación Abogados Cristianos	Foundation of Christian Lawyers	Area: legal; Mission: defend Catholicism and its centrality in culture; uses lawfare to contest freedom of expression; Ties: informal ties to GC-HO.	2008-present
ACdP	Asociación Católica de Propagandistas	Catholic Association of Propagandists	Area: educational + publicity campaigns; Mission: one of the most active and oldest secular organisations in Spain; since 2010 it has used a strong strategy to gain visibility in the public sphere; Ties: strong ties to CEE and weak ties to FEF; informal ties to CG-HO.	1909-present
Actual	Actual		Area: communication (digital newspaper); Mission: dissemination and amplification of CG-HO protest events; Ties: "Daughter newspaper" of CG-HO.	2015-present
ADEVIDA	Asociación en Defensa de la Vida Humana	Association for the Defence of Human Life	Area: welfare; Mission: one of the oldest anti-abortion organisations (strong welfare-based goals until the 1990s); Ties: to the FEF and informal ties to the CEE.	1979
ANDEVI	Asociación Navarra para la Defensa de la Vida	Navarre Association for the Defence of Life	Area: welfare; Mission: one of the oldest anti-abortion organisations (strong welfare-based goals until the 1990s); Ties: to FEF and informal ties to the CEE; Scope: Navarre province.	1978
CG	Citizen Go	Citizen Go	Area: internationalisation + "gender ideology" front; Mission: internationalise GC-HO mobilisation; Ties: to CG-HO.	2013-present
CG-HO	Citizen Go-Hazte Oir. org	Citizen Go-Make Yourself Heard	Area: generalist; Mission: defend strongly conservative positions in relation to morality politics related to private life; Ties: to all its daughter" platforms" + Vox + El Yunque.	2017-present (2001-2017 HO)

TABLE A3. *Civic organisations in the OLIC-N field and political and religious organisations in the expanded anti-rights fields, 1978-2023* (Continuation)

Acronyms	Name	English translation	Main characteristics	Years of activity
Cheque Escolar	ChequeEscolar.org	School Voucher	Area: education; Mission: opposition to the school course "Citizenship Education" (2006) and, currently, to the dissemination of content on "sexual diversity" in schools; Ties: "daughter organisation" of CG-HO.	2006 (partially inactive since 2013)
CJTM	Centro Jurídico Tomás Moro	Thomas Moore Legal Centre	Area: legal + training; Mission: defence of Catholicism and its culture using a lawfare strategy of to contest freedom of expression; Ties: weak ties to GC-HO and FEF.	2007-present
CONCAPA	Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos	National Catholic Confederation of Students' Parents	Area: education; Mission: defence of Catholic education and Church values in the education system; Ties: strong ties to the CEE, highly influential in the conservative Catholic sphere.	1929-present
DaV	Derecho a Vivir	Right to Live	Area: abortion + euthanasia; Mission: publicity campaigns and performances with strong dramatic content; since 2018 it has led CG-HO anti-euthanasia mobilisations; Ties: to CG-HO.	2008-present
FEAPV	Federación Española de Asociaciones Provida	Spanish Federation of Pro-Life Associations	Area: abortion + traditional family + euthanasia; Mission: organisation in the anti-abortion struggle, based on US pro-life organisations; since the beginning of the 2nd cycle it has also been involved in the defence of the "traditional family" and euthanasia; Ties: strong ties to the FEF.	1981-present (follow-up organisation of PROVIDA)
FEFN	Federación Española de Familias Numerosas	Spanish Federation of Large Families	Area: lobbying + large families; Mission: advocacy for large families; Ties: strong ties to the FEF; close informal ties to the PP and the CEE.	1967
FEF	Foro Español de la Familia	Spanish Family Forum	Area: abortion + euthanasia + traditional family + welfare + training; Mission: bring together all the self-styled "pro-life" welfare organisations linked to the CEE; Ties: strong informal ties to the CEE; close ties to the field except to CG-HO and its related organisations.	1999-present; (activated in 2004)
HA	Hay Alternativas	There are alternatives	Area: biomedical research; Mission: repeal laws related to assisted reproduction; Ties: "daughter organisation" of GC-HO.	2002 (currently inactive)

TABLE A3. *Civic organisations in the OLIC-N field and political and religious organisations in the expanded anti-rights fields, 1978-2023 (Continuation)*

Acronyms	Name	English translation	Main characteristics	Years of activity
HO	HazteOir.org	Make yourself Heard	See CG-HO, its re-foundation since 2017.	2001-2017
IPF	Instituto de Política Familiar	Institute of Family Policies	Area: lobbying + Same-Sex Marriage; Mission: Lobby group formed against Same-Sex Marriage. Its activity is unclear (not a visible organisation in the public space); Ties: strong ties to El Yunque and CG-HO.	2006-present
Jérôme Lejeune	Fundación Jérôme Lejeune	Jérôme Lejeune Foundation	Area: abortion + biomedical research; Mission: defence of science based on Christian principles. It is currently one of the leading scientific groups in the field; Ties: to FEF and especially +Vida.	Established in 1995 (in Spain since 2008)
Mis Hijos	Mis Hijos, Mi Decisión	My Children, My Decision	Area: lobbying + education; Mission: fight against sex education in schools; Ties: "Daughter organisation" of CG-HO.	2019-present
No es Igual	No es Igual	It is not the same	Area: lobby + traditional family; Mission: fight against the legalisation of Same-Sex Marriage and adoption by same-sex couples; Ties: "daughter organisation" of GC-HO.	2004-2005
Plataforma Cada Vida Importa	Plataforma Cada Vida Importa	Every Life Matters Platform	Area: traditional family + anti-abortion + euthanasia; Mission: repeal the law on abortion, Same-Sex Marriage and euthanasia; Ties: FEF.	2009-2015 and 2021 (inactive)
PpE	Profesionales por la Ética	Professionals for ethics	Area: bioethics; Mission: to promote science based on Christian principles. Activity in the field not entirely clear; Ties: in the area of influence of El Yunque and CG-HO.	1992-present
PROVIDA	Fundació PROVIDA	Pro-Life Foundation	Area: abortion + welfare; Mission: repeal abortion and euthanasia laws; Ties: FEF.	1977-1981 (re-founded as FEAPV)
PSV	Sí a la Vida Plataforma	Yes to Life Platform	Area: abortion + euthanasia; Mission: repeal abortion and euthanasia laws; Ties: strong ties to the FEF and FEAPV.	2011-present
Vividores	Vividores	People Living Life to the Full	Area: euthanasia; Mission: prevent the legalisation of euthanasia; Ties: "Daughter organisation" of the ACdP and linked to FEF.	2020-2021 (inactive)

TABLE A3. *Civic organisations in the OLIC-N field and political and religious organisations in the expanded anti-rights fields, 1978-2023 (Continuation)*

Acronyms	Name	English translation	Main characteristics	Years of activity
Vota Valores	VotaValores.org	Vote for Values	Area: lobby + political; Mission: lobby conservative political parties and guide their political actions; Ties: "Daughter organisation" of GC-HO.	2013-present
Political organisations				
Alianza Popular	Alianza Popular	Popular Alliance	Liberal-conservative political party, founded mostly by former Francoist hierarchs.	1976-1989
El Yunque	El Yunque	The Anvil	See note 4.	1953-present
Fuerza Nueva	Fuerza Nueva	New Force	Extreme right-wing political party.	1976-1982
PP	Partido Popular	Popular Party	Centre-right political party.	1989-present
PSOE	Partido Socialista Obrero Español	Spanish Socialist Workers' Party	Political party with a social democratic ideology.	1879-present
UCD	Unión de Centro Democrático	Union of the Democratic Centre	Right-wing "reformist" political party.	1977-1983
UP	Unidas Podemos	Together we can	Left electoral coalition.	2016-2023
Vox	Vox	Voice	Extreme right-wing political party.	2013-present
Religious organisations				
CEE	Conferencia Episcopal Española	Spanish Episcopal Conference	An institution that brings together a nation's bishops for the joint exercise of some functions. Body that plays an intermediary role between the Vatican, believers and public institutions.	1966-present

Source: Prepared by the authors based on the analysis of primary and secondary data.

TABLE A4. *Laws against which OLIC-Ns and the expanded anti-rights field have mobilised, Spain, 1978-2023*

SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH + VOLUNTARY INTERRUPTION OF PREGNANCY	
Law 45/1978 UCD (Suárez)	· Decriminalised the sale and distribution of contraceptives.
Organic Law 9/1985 PSOE (González)	· Abortion was made legal on three grounds: therapeutic (serious risk to physical or mental health [within the first 12 weeks]); criminological (rape [in the first 22 weeks]); eugenic (foetal malformations [at any time]).
Organic Law 2/2006 PSOE (Rodríguez Zapatero)	· Created the school course called "Citizenship Education", the most criticised points of which were those referring to sex education and the "secularist and state indoctrination" purpose. · The course was annulled by the Organic Law 8/2013 for the Improvement of the Quality of Education (LOMCE) by Rajoy's PP.
Ministry of Health measure (2009) PSOE (Rodríguez Zapatero)	· Approved the sale of the "morning-after pill" without a doctor's prescription and within the time period necessary to ensure its effectiveness (up to 72 hours after sexual intercourse).
Organic Law 2/2010 PSOE (Rodríguez Zapatero)	· Eliminated the assumptions and decriminalised the practice of induced abortion during the first 14 weeks of pregnancy. During this period, the woman can make a free informed decision, without the intervention of a third party.
Draft Bill for the "Protection of the life of the conceived and the rights of pregnant women" (2013) PP (Rajoy)	· Proposed to annul Organic Law 2/2010 and return to the legal principles of Organic Law 9/1985 (abortion legal on three grounds). · Vetoed by Rajoy's own party, PP, causing the resignation of Justice Minister Alberto Ruiz Gallardón, and the definitive break between the PP and OLIC-Ns.
Organic Law 11/2015 PP (Rajoy)	· Approved voluntary termination of pregnancy for minors under 17, with parental consent.
Organic Law 1/2023 PSOE-UP (Sánchez)	· Removed parental consent requirement for minors under 17 to have an abortion. · Eliminated the three "days of reflection" and the obligation to receive information on maternity benefits before having an abortion. · Provided for the creation of registers of conscientious objectors.
SEPARATION AND DIVORCE	
Law 30/1981 UCD (Calvo Sotelo)	· Established grounds for applying for marriage annulment, separation, and divorce.
Law 15/2005 on "Quick Divorce" PSOE (Rodríguez Zapatero)	· Removed grounds, and the requirement of separation before filing for divorce. · New requirement: 3 months after marriage; no time limit for extreme cases.
Law 15/2015 on "Voluntary Jurisdiction" PP (Rajoy)	· Introduced the possibility of divorce proceedings conducted directly through a notary public.
LGTBI+ RIGHTS	
Law 13/2005 on "Same-Sex Marriage" PSOE (Rodríguez Zapatero)	· Authorised same-sex marriage, and joint adoption, inheritance and pension rights.
"Gender Identity" Law 3/2007 PSOE (Rodríguez Zapatero)	· Regulated the rectification of the registration of the reference to the sex of individuals. · Authorised the change of name and sex for transgender people.
Act 4/2023 "Trans Law" PSOE-UP (Sánchez)	· Law for the equality of trans people and for the guarantee of the rights of LGTBI+ people. · Gender self-determination from age 14 (prohibits conversion therapies).

TABLE A4. *Laws against which OLIC-Ns and the expanded anti-rights field have mobilised, Spain, 1978-2023 (Continuation)*

ASSISTED REPRODUCTION + BIOMEDICAL RESEARCH	
Law 14/2006 PSOE (Rodríguez Zapatero)	<ul style="list-style-type: none"> · Regulated the use of assisted human reproduction techniques in the prevention and treatment of genetic diseases (regulated the use of cryopreserved human gametes and pre-embryos).
Law 14/2007 on "Biomedical Research" PSOE (Rodríguez Zapatero)	<ul style="list-style-type: none"> · Regulated areas of research related to: · Human health involving invasive procedures. · Donation and use of human oocytes, spermatozoa, pre-embryos, embryos and fetuses or their cells, tissues or organs for biomedical research purposes and their possible clinical application. · Processing, movement and storage of biological samples in biobanks. · Promotion, planning, evaluation and coordination of biomedical research.
EUTHANASIA	
Organic Law 3/2021 PSOE-UP (Sánchez)	<ul style="list-style-type: none"> · Regulated the right to euthanasia and assisted suicide for persons with "a serious and incurable illness", or a "chronic and incapacitating condition [...]" involving a major loss of autonomy and causing "constant and intolerable physical or mental suffering".

Source: Prepared by the authors based on the analysis of primary and secondary data.